

2021

Equazioni non lineari

Metodi Numerici

Paolo Maccallini

Contents

Capitolo 1. Spazi vettoriali normati	2
1.1. Norme di vettori	2
1.2. Norme indotte di matrici	3
1.3. Matrici convergenti	7
1.4. Contrazioni	9
Capitolo 2. Sistemi numerici in base generica	11
2.1. Numeri interi	11
2.2. Numeri reali	13
2.3. I numeri del calcolatore	18
Capitolo 3. Errori e condizionamento	21
3.1. Errore assoluto e relativo	21
3.2. Precisione di macchina	25
3.3. Errore inerente, errore aritmetico e errore algoritmico	27
3.4. Condizionamento di un problema	30
Capitolo 4. Equazioni non lineari	35
4.1. Funzione d'iterazione, ordine di convergenza ed efficienza computazionale	35
4.2. Metodo di bisezione	36
4.3. Metodi stazionari iterativi a un punto	44
4.4. Metodo delle tangenti (o di Newton)	51
4.5. Metodo delle secanti a estremo fisso	59
4.6. Metodo delle secanti a estremi mobili	63
Capitolo 5. Sistemi di equazioni non lineari	68
5.1. Metodi stazionari iterativi a un punto	68
5.2. Metodo di Newton	77

Capitolo 1. Spazi vettoriali normati

1.1. Norme di vettori

Def. 1.1. Spazio vettoriale normato. Dato lo spazio vettoriale V sul campo di scalari Λ , sia \bar{v} l'elemento generico di V e λ l'elemento generico di Λ . Allora si dice che V rappresenta uno spazio vettoriale normato se esiste una applicazione

$$1.1) \quad \|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \bar{v} \mapsto \|\bar{v}\|$$

tale che siano verificate le tre seguenti condizioni:

$$1.2) \quad \|\bar{v}\| = 0 \Leftrightarrow \bar{v} = \bar{0}$$

$$1.3) \quad \|\lambda\bar{v}\| = |\lambda|\|\bar{v}\|$$

$$1.4) \quad \|\bar{v}_1 + \bar{v}_2\| \leq \|\bar{v}_1\| + \|\bar{v}_2\|$$

La applicazione 1.1 è detta norma dello spazio vettoriale.

Def. 1.2. Norme p . Nello spazio vettoriale \mathbb{R}^n dei vettori $X_{(n,1)}$, un particolare tipo di norme è quello delle norme hölderiane di parametro p , ove $p \in \mathbb{R}$ e $p \geq 1$, dette anche norme p . Esse sono definite come

$$1.5) \quad \|X_{(n,1)}\|_p \triangleq \sqrt[p]{|x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p}$$

Per $p = 1$ si parla di norma uno, per $p = 2$ si parla di norma due, etc. Dalla definizione 1.5 è resta anche definita la norma infinita, come dimostrato nel seguito.

Teo. 1.1. Norma infinita. Per $p \rightarrow \infty$ la definizione di norma hölderiana porge

$$1.6) \quad \|X_{(n,1)}\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$$

Dimostrazione. Infatti -posto $M = \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$ - dalla **1.5** si ha

$$\|X_{(n,1)}\|_p = M \sqrt[p]{\frac{|x_1|^p}{M^p} + \frac{|x_2|^p}{M^p} + \dots + \frac{|x_n|^p}{M^p}} = M \sqrt[p]{\left|\frac{x_1}{M}\right|^p + \left|\frac{x_2}{M}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_n}{M}\right|^p}$$

Assumendo poi che sia $M = x_j$, allora

$$\|X_{(n,1)}\|_p = M \sqrt[p]{\left|\frac{x_1}{M}\right|^p + \left|\frac{x_2}{M}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_j}{M}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_n}{M}\right|^p} = M \sqrt[p]{\left|\frac{x_1}{M}\right|^p + \left|\frac{x_2}{M}\right|^p + \dots + 1 + \dots + \left|\frac{x_n}{M}\right|^p}$$

D'altra parte

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left|\frac{x_k}{M}\right|^p = 0, \quad \forall k \neq j$$

Dunque la tesi ■

Teo. 1.2. Definizione ben posta. Dimostro ora che la norma p soddisfa la def. 1.2 di norma. Le prime due condizioni sono banalmente verificate. Per la terza si consideri che la tesi da dimostrare è data dalla diseuguaglianza:

$$1.7) \quad \sqrt[p]{(|x_1|^p + \dots + |x_n|^p) + (|y_1|^p + \dots + |y_n|^p)} \leq \sqrt[p]{|x_1|^p + \dots + |x_n|^p} + \sqrt[p]{|y_1|^p + \dots + |y_n|^p}$$

Dimostrazione. Poiché entrambi i membri sono positivi, segue che la 1.7 è equivalente alla relazione che si ottiene elevando a p ambo i membri. Ricordando a tal fine l'espressione del binomio di Newton:

$$1.8) \quad (a + b)^p = \binom{p}{0} a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} b + \dots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1} + \binom{p}{p} b^p$$

dove

$$1.9) \quad \binom{p}{k} = \frac{p!}{(p-k)!k!}$$

allora elevando a p la 1.7 abbiamo

$$1.10) \quad (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p) + (|y_1|^p + \dots + |y_n|^p) \leq \\ \leq \binom{p}{0} (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p) + \binom{p}{1} (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{p-1}{p}} \sqrt[p]{|y_1|^p + \dots + |y_n|^p} + \dots \\ + \binom{p}{p} (|y_1|^p + \dots + |y_n|^p)$$

Ed essendo i coefficienti $\binom{p}{0}, \binom{p}{p}$ entrambi pari all'unità, allora la 1.10 è banalmente verificata, e dunque la 1.7 è dimostrata, essendo il secondo membro pari al primo più l'aggiunta di $p - 1$ addendi non negativi ■

1.2. Norme indotte di matrici

Def. 1.3. Norme indotte di matrici. Sia data la generica matrice A dello spazio vettoriale $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate di ordine n e sia X il generico vettore di \mathbb{R}^n . Se abbiamo introdotto una norma nello spazio vettoriale \mathbb{R}^n , allora definisco una corrispondente norma in $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ come segue:

$$1.11) \quad \|A\| = \max_{\|X\|=1} \|AX\|$$

Dunque la norma $\|A\|$ è il massimo della norma del vettore $\|AX\|$ al variare di X in \mathbb{R}^n con $\|X\| = 1$. Questa norma è detta indotta.

Teo. 1.3. Relazione di compatibilità. Sia definita una norma nello spazio vettoriale \mathbb{R}^n e si consideri la relativa norma indotta nello spazio vettoriale delle matrici $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Allora si ha

$$1.12) \quad \|AY\| \leq \|A\| \|Y\|$$

qualunque sia la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ e il vettore $Y \in \mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Se consideriamo il caso in cui Y sia il vettore nullo, allora abbiamo

$$\begin{cases} \|Y\| = 0 \Rightarrow \|A\| \|Y\| = 0 \\ AY = \vec{0} \Rightarrow \|AY\| = 0 \end{cases} \Rightarrow \|AY\| = \|A\| \|Y\|$$

e quindi la tesi è dimostrata. Sia ora Y non nullo. È possibile quindi definire il vettore

$$X = \frac{Y}{\|Y\|}$$

per la cui norma, in base alla 1.3, si ha

$$\|X\| = \left\| \frac{Y}{\|Y\|} \right\| = \frac{1}{\|Y\|} \|Y\| = 1$$

In base alla 1.11 posso allora scrivere

$$\|A\| = \max_{\|X\|=1} \|AX\| = \max_{\|Y\| \neq 0} \left\| A \frac{Y}{\|Y\|} \right\| = \max_{\|Y\| \neq 0} \|AY\| \frac{1}{\|Y\|} \geq \|AY\| \frac{1}{\|Y\|}$$

Quindi resta provato che

$$\|A\| \geq \|AY\| \frac{1}{\|Y\|} \Leftrightarrow \|A\| \|Y\| \geq \|AY\|$$

cioè la tesi ■

Def. 1.4. Raggio spettrale. Sia data la matrice quadrata A di autovalori $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$; Si definisce suo raggio spettrale lo scalare non negativo

$$1.13) \quad \rho(A) = \max_{i=1, \dots, p} |\lambda_i|$$

Teo. 1.4. Raggio spettrale e norma. Risulta sempre

$$1.14) \quad \rho(A) \leq \|A\|$$

qualunque sia la norma indotta sullo spazio vettoriale delle matrici.

Dimostrazione. Si consideri infatti il generico autovalore λ della matrice A , e sia X il rispettivo autovettore. Allora si ha

$$AX = \lambda X \Rightarrow \|AX\| = \|\lambda X\| \Rightarrow \|AX\| = |\lambda| \|X\|$$

dove si è usata la 1.3. La 1.12 ci permette poi di scrivere

$$\begin{cases} \|AX\| = |\lambda| \|X\| \\ \|AX\| \leq \|A\| \|X\| \end{cases} \Rightarrow |\lambda| \|X\| \leq \|A\| \|X\| \Rightarrow |\lambda| \leq \|A\|$$

Data la genericità dell'autovalore λ , si ha la tesi ■

Teo. 1.5. Raggio spettrale e norma, caso generale. E' possibile dimostrare una tesi più generale della 1.14: indicata con $\|\cdot\|$ la generica norma indotta, si prova che

$$1.15) \quad \rho(A) = \inf_{\|\cdot\|} \|A\|$$

Teo. 1.6. Norme indotte da norme p. Se le norme sono indotte da norme hölderiane, si hanno per $p = 1, 2, \infty$ le seguenti espressioni:

$$1.16) \quad \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$1.17) \quad \|A\|_2 = \sqrt{\rho({}^TAA)}$$

$$1.18) \quad \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Dimostrazione. Di queste espressioni dimostro la prima. Sappiamo intanto dalla 1.5 che la norma uno del generico vettore $X_{(n,1)}$ è data da

$$1.19) \quad \|X\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

Dunque, in base alla definizione 1.11 di norma indotta si ha

$$1.20) \quad \|A\|_1 = \max_{\|X\|_1=1} \|AX\|_1 = \max_{\|X\|_1=1} \left\| \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \right\|_1$$

D'altra parte

$$\begin{aligned} & \left\| \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \right\|_1 = |a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n| + \dots + |a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n| \leq \\ & \leq (|a_{11}x_1| + \dots + |a_{n1}x_1|) + \dots + (|a_{1j}x_j| + \dots + |a_{nj}x_j|) + \dots + (|a_{1n}x_n| + \dots + |a_{nn}x_n|) = \\ & = (|a_{11}| + \dots + |a_{n1}|)|x_1| + \dots + (|a_{1j}| + \dots + |a_{nj}|)|x_j| + \dots + (|a_{1n}| + \dots + |a_{nn}|)|x_n| \leq \\ & \leq (|x_1| + \dots + |x_n|) \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \|X\|_1 \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

Quindi ho dimostrato intanto che

$$1.21) \quad \|A\|_1 = \max_{\|X\|_1=1} \|AX\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Se ora trovo un vettore \tilde{X} di norma uno unitaria, tale per cui $\|A\tilde{X}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$, allora risulterebbe

$$1.22) \quad \max_{\|X\|_1=1} \|AX\|_1 = \|A\tilde{X}\|_1$$

e quindi la tesi. Si consideri allora che la colonna di A per la quale si ha la massima norma uno sia la k - ma, ovvero che sia

$$1.23) \quad \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_{ik}|$$

Si consideri allora il vettore \tilde{X} dato da

$$1.24) \quad \tilde{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow k - \text{ma riga}$$

la cui norma uno è evidentemente unitaria. Allora si ha

$$\begin{aligned} \|A\tilde{X}\|_1 &= \left\| \begin{pmatrix} a_{11}\tilde{x}_1 + a_{12}\tilde{x}_2 + \dots + a_{1n}\tilde{x}_n \\ a_{21}\tilde{x}_1 + a_{22}\tilde{x}_2 + \dots + a_{2n}\tilde{x}_n \\ \dots \\ a_{n1}\tilde{x}_1 + a_{n2}\tilde{x}_2 + \dots + a_{nn}\tilde{x}_n \end{pmatrix} \right\|_1 = \left\| \begin{pmatrix} a_{11}\tilde{x}_1 + \dots + a_{1k}\tilde{x}_k + \dots + a_{1n}\tilde{x}_n \\ a_{21}\tilde{x}_1 + \dots + a_{2k}\tilde{x}_k + \dots + a_{2n}\tilde{x}_n \\ \dots \\ a_{n1}\tilde{x}_1 + \dots + a_{nk}\tilde{x}_k + \dots + a_{nn}\tilde{x}_n \end{pmatrix} \right\|_1 = \\ &= \left\| \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \dots \\ a_{nk} \end{pmatrix} \right\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

Dunque abbiamo

$$\begin{cases} \|A\|_1 = \max_{\|\tilde{X}\|_1=1} \|A\tilde{X}\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \\ \exists \tilde{X} \|\tilde{X}\|_1 = 1, \|A\tilde{X}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \end{cases} \Rightarrow \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

e la tesi è dimostrata ■

Teo. 1.7. La norma indotta è una norma di vettori? L'insieme delle matrici quadrate di ordine n per il quale abbiamo definito la norma indotta 1.11 è -come noto- uno spazio vettoriale. Voglio allora provare che la norma indotta per matrici è una norma di uno spazio vettoriale, secondo la definizione 1.1.

Dimostrazione. Per quanto riguarda la proprietà 1.2 si consideri che, indicata Z la matrice nulla, si ha

$$A = Z \Rightarrow \|A\| = \max_{\|X\|=1} \|AX\| = \max_{\|X\|=1} \|\bar{0}\| = 0$$

D'altra parte è anche vero che

$$\max_{\|X\|=1} \|AX\| = 0 \Rightarrow AX = \bar{0}, \forall X \|\|X\| = 1 \Rightarrow A = Z$$

Quindi resta provata la suddetta proprietà (si osservi che abbiamo utilizzato sopra la proprietà 1.2 stessa applicandola al vettore AX). Per la 1.3 si consideri che

$$\|\lambda A\| = \max_{\|X\|=1} \|\lambda AX\| = \max_{\|X\|=1} \lambda \|AX\| = \lambda \max_{\|X\|=1} \|AX\|$$

Dunque resta provata la 1.3; anche qui va notato il ricorso alla proprietà 1.3 stessa, applicata al vettore AX . Resta da dimostrare la 1.4, e a questo scopo si consideri che

$$\begin{aligned} \|A + B\| &= \max_{\|X\|=1} \|(A + B)X\| = \max_{\|X\|=1} \|AX + BX\| \leq \\ &\leq \max_{\|X\|=1} (\|AX\| + \|BX\|) = \max_{\|X\|=1} \|AX\| + \max_{\|X\|=1} \|BX\| = \|A\| + \|B\| \end{aligned}$$

Resta così provata la 1.4, osservando che abbiamo fatto ricorso alla analoga proprietà per i vettori AX e BX ■

1.3. Matrici convergenti

Def. 1.6. Matrici convergenti. La matrice quadrata A si dice convergente se

$$1.25) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \bar{0}$$

Teo. 1.9. Convergenza della norma. Se una matrice è convergente anche ogni sua norma indotta converge; viceversa se risulta per una sua particolare norma indotta che

$$1.26) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\| = 0$$

allora la matrice A è convergente.

Dimostrazione. Si assuma infatti che valga la 1.25, allora sappiamo che comunque si scelga una matrice E di elementi tutti uguali $\varepsilon > 0$, è sempre possibile trovare un intero positivo m tale che

$$1.27) \quad \forall k > m \Rightarrow -\varepsilon < a_{i,j}(k) < \varepsilon, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$$

avendo indicato con $a_{i,j}(k)$ il generico elemento della matrice A^k . Si consideri ora che per la generica norma indotta della matrice si ha

$$\|A^k\| = \max_{\|X\|=1} \|A^k X\| = \max_{\|X\|=1} \left\| \begin{pmatrix} a_{11}(k)x_1 + a_{12}(k)x_2 + \dots + a_{1n}(k)x_n \\ a_{21}(k)x_1 + a_{22}(k)x_2 + \dots + a_{2n}(k)x_n \\ \dots \\ a_{n1}(k)x_1 + a_{n2}(k)x_2 + \dots + a_{nn}(k)x_n \end{pmatrix} \right\|$$

Non sapendo procedere nel caso generale mi limito ora a procedere per la norma indotta dalla norma uno. In base al teorema 1.6, se assumiamo che la colonna con massima norma uno sia la h -ma, allora si può scrivere

$$\|A^k\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}(k)| = \left\| \begin{pmatrix} a_{1h}(k) \\ a_{2h}(k) \\ \dots \\ a_{nh}(k) \end{pmatrix} \right\|_1 = |a_{1h}(k)| + |a_{2h}(k)| + \dots + |a_{nh}(k)|$$

Considerando la 1.27 abbiamo allora che

$$1.28) \quad \forall k > m \Rightarrow \|A^k\|_1 < n\varepsilon$$

il che dimostra, nel caso particolare della norma indotta dalla norma uno, la tesi 1.26. E mi accontento di questo. L'altra parte della tesi mi pare anch'essa di difficile dimostrazione, invece è facile

dimostrare che se la norma nella 1.26 è la norma indotta dalla norma uno, allora la matrice converge. Infatti la 1.26 per la norma uno comporta che scelto comunque $\varepsilon > 0$ allora è sempre possibile trovare un intero positivo m tale che

$$1.29) \quad \forall k > m \Rightarrow |a_{1h}(k)| + |a_{2h}(k)| + \dots + |a_{nh}(k)| < \varepsilon$$

essendo la $h - ma$ colonna quella per la quale la norma uno è maggiore. Data la generica colonna $j - ma$ abbiamo poi

$$1.30) \quad |a_{1j}(k)| + |a_{2j}(k)| + \dots + |a_{nj}(k)| \leq |a_{1h}(k)| + |a_{2h}(k)| + \dots + |a_{nh}(k)|$$

Dunque, in base alle 1.29, 1.30, concludiamo con la 1.27; quindi la convergenza della matrice è provata ■

Teo. 1.10. Convergenza. Condizione necessaria e sufficiente affinché una matrice sia convergente è che risulti

$$1.31) \quad \rho(A) < 1$$

Dimostrazione. Infatti per il teorema 1.4 si ha che

$$1.32) \quad \rho(A^k) \leq \|A^k\|$$

Si consideri poi che è possibile dimostrare che

$$1.33) \quad \rho(A^k) = \rho^k(A)$$

D'altra parte il teorema 1.9 ci dice che la successione numerica $\|A^k\|$ assume definitivamente valori inferiori all'unità; quindi le 1.32 e 1.33 permettono di asserire che definitivamente vale la relazione

$$\rho^k(A) = \rho(A^k) \leq \|A^k\| < 1$$

Ovvero che

$$1.34) \quad \rho(A) < 1$$

Per quanto riguarda la 1.33 ci si limita a considerare che nel caso di matrici diagonali si dimostra la relazione

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

e quindi evidentemente l'autovalore di maggior modulo di D^k (cioè il suo raggio spettrale) non è altro che la potenza k -sima dell'autovalore di maggior modulo di D , ovvero del suo raggio spettrale. Da cui la 1.33 ■

1.4. Contrazioni

Def. 1.7. Contrazione. Data l'applicazione $T: V \rightarrow V$, con V spazio vettoriale normato, si parla di contrazione se

$$1.35) \quad \exists k \in]0,1[: \|T(X) - T(Y)\| \leq k\|X - Y\|, \forall X, Y \in V$$

Teo. 1.11. Continuità. Una contrazione è una funzione continua.

Dimostrazione. Sia data l'applicazione $T: V \rightarrow V$, con V spazio vettoriale normato, e sia essa una contrazione, ossia valga la 1.35. Allora scelto comunque $\varepsilon > 0$ si ha

$$1.37) \quad \|X - X_0\| < \frac{\varepsilon}{k} \Rightarrow \|T(X) - T(X_0)\| \leq k\|X - X_0\| < \varepsilon$$

Questo vuol dire che

$$1.36) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \|X - X_0\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \|T(X) - T(X_0)\| < \varepsilon$$

Infatti basta porre $\delta_\varepsilon = \varepsilon/k$, in base alla 1.37 ■

Def. 1.8. Punto unito. Data la generica applicazione $T: V \rightarrow V$, si dice punto unito di T qualunque elemento $X \in V$ tale che

$$1.37) \quad T(X) = X$$

Teo. 1.12. Del punto unito. Sia data l'applicazione $T: D \rightarrow D$, con $D \subset \mathbb{R}^n$. Allora se

$$1.38) \quad T \text{ è una contrazione}$$

si dimostra che

$$1.39) \quad \exists! \bar{X} \in D \mid T(\bar{X}) = \bar{X}$$

$$1.40) \quad \forall X_0 \in D \text{ si ha che la successione } \{X_n\} = \{T(X_{n-1})\} \text{ converge a } \bar{X} \text{ per } n \rightarrow \infty.$$

Dimostrazione. La dimostrazione generale di questo teorema è omessa, ma la dimostrazione di sue applicazioni particolari verrà fornita più avanti in questo testo, nella trattazione dei metodi numerici per equazioni non lineari e per sistemi lineari ■

Teo. 1.13. Condizione sufficiente. E' possibile dimostrare che una condizione sufficiente affinché sia verificata l'ipotesi 1.38 è che per almeno una norma indotta sia

$$1.41) \quad \left\| \begin{array}{cccc} \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial \varphi_n(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_n(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_n(X)}{\partial x_n} \end{array} \right\| < 1, \quad \forall X \in D$$

avendo posto

$$1.42) \quad T(X) = (\varphi_1(X), \varphi_2(X), \dots, \varphi_n(X))$$

e assumendo l'ulteriore ipotesi della parziale derivabilità di T .

Dimostrazione. Omessa ■

Capitolo 2. Sistemi numerici in base generica

2.1. Numeri interi

Def. 2.1. Sistema numerico in base b . Definisco sistema numerico in base b un sistema di rappresentazione dei numeri interi positivi in cui si utilizzano b simboli (o cifre), secondo lo schema seguente.

numeri interi non negativi	
sistema in base 10	sistema in base b
0	0
1	1
2	2
...	...
$b-1$	$b-1$
b	10
$b+1$	11
$b+2$	12
...	...
$b+b$	20
$b+b+1$	21
$b+b+2$	22
...	...

Nella tabella qui proposta si ammette che sia $b > 2$. Si usano inoltre per il sistema in base b le stesse cifre usate per quello in base dieci, ovvero i numeri arabi. Si può osservare che per un sistema in base $b < 9$ l'uso dei numeri arabi può essere senz'altro adottato (anche se non è l'unica scelta possibile), mentre per un sistema in base $b > 9$ si devono utilizzare altri accorgimenti, ad esempio si possono adottare le cifre arabe da 0 a $b - 1$ nel modo che indicherò più oltre.

Ecco per esempio la tabella di cui sopra particolarizzata al caso in cui sia $b = 5$ e in cui si usino i numeri arabi sia per il sistema decimale che per quello in base 5:

numeri interi non negativi	
sistema in base 10	sistema in base 5
0	0
1	1

2	2
3	3
4	4
5	10
6	11
7	12
...	...
5+5	20
5+5+1	21
5+5+2	22
...	...
5+5+5	30
5+5+5+1	31
...	...
5+5+5+5	40
5+5+5+5+1	41
...	...
5+5+5+5+5	100
5+5+5+5+5+1	101
...	...

Vediamo ora il caso di un sistema in base $b > 10$; sia ad esempio $b = 16$ ed utilizziamo le cifre $0, 1, \dots, 15$ per rappresentare i numeri in base 16. Si costruisce la seguente tabella:

numeri interi non negativi	
sistema in base 10	sistema in base 16
0	0
1	1
2	2
...	...
15	15
16	10
16+1	11

...	...
16+15	1(15)
16+16	20
16+16+1	21
...	...
16+16+15	2(15)
16+16+16	30
16+16+16+1	31
...	...
16x16	100
16x16+1	101
...	...

Riporto anche la tabella per il caso del sistema numerico in base due (il sistema binario) ampiamente utilizzato nei calcolatori per ovvi motivi tecnici (una cifra binaria può essere scritta premendo o meno il tasto di un interruttore).

numeri interi non negativi	
sistema decimale	sistema binario
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
...	...

2.2. Numeri reali

Abbiamo visto come rappresentare i numeri interi non negativi (per quelli relativi evidentemente non cambia nulla) in sistemi numerici in base diversa; vediamo ora cosa succede nel caso in cui si abbia a che fare con numeri non interi.

Piuttosto che una trattazione rigorosa mi limito qui a fare degli esempi, considerando per cominciare il numero in base 5 dato da

$$x = (12,23)_5$$

dove il pedice indica la base in cui è espresso il numero. Ebbene mi chiedo come possa esprimersi lo stesso numero x in base 10. Si osservi allora che

$$\begin{aligned} x = (12,23)_5 &= (1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0 + 2 \cdot 5^{-1} + 3 \cdot 5^{-2})_{10} = \left(5 + 2 + \frac{2}{5} + \frac{3}{25}\right)_{10} = \\ &= (7 + 0,4 + 0,12)_{10} = (7,52)_{10} \end{aligned}$$

Si noti che per passare dalla scrittura in base 5 a quella in base 10 abbiamo dovuto esprimere la base e tutti gli altri numeri nel sistema numerico decimale. Vediamo ora invece come poter tradurre lo stesso numero x in un altro sistema numerico, ad esempio quello binario:

$$x = (12,23)_5 = (1 \cdot 101 + 10 \cdot 101^0 + 10 \cdot 101^{-1} + 11 \cdot 101^{-2})_2$$

Ora, per ottenere il risultato, si pone il problema di effettuare le operazioni di somma, prodotto e divisione nel sistema binario, le quali tuttavia non sono immediate, come si può verificare provando a sommare due numeri scritti in forma binaria. Dunque procedo in modo diverso, passando per la traduzione di x nel sistema numerico decimale:

$$\begin{aligned} x = (12,23)_5 &= (7,52)_{10} = (2 + 2 + 2 + 1 + 0,52)_{10} = (3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0,52)_{10} = \\ &= (3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 5 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2})_{10} = (3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 2 \cdot 10^{-2})_{10} \end{aligned}$$

Si può ora verificare facilmente che

$$2 \cdot 10^{-2} = 2 \cdot 8^{-2} + \frac{7}{25 \cdot 2^5} = 1 \cdot 2^{-5} + \frac{7}{25} \cdot 2^{-5}$$

Possiamo scrivere dunque che

$$x = \left(3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-5} + \frac{7}{25} \cdot 2^{-5}\right)_{10}$$

Si può ancora verificare facilmente che

$$\frac{7}{25} = \frac{7}{32} + \frac{49}{800} = 7 \cdot 2^{-5} + \frac{49}{800} = 7 \cdot 2^{-5} + \frac{50}{800} - \frac{1}{800} = 7 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-4} - \frac{1}{800}$$

Trascurando l'ultimo addendo si ha dunque la scrittura

$$\begin{aligned} x &= (3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-5} + (7 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-4}) \cdot 2^{-5})_{10} = \\ &= (3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-9} + 7 \cdot 2^{-10})_{10} \end{aligned}$$

la quale, come nel caso precedente, si trova nella forma di una sommatoria di potenze della base, moltiplicate ciascuna per un suo coefficiente. Ora bisogna convertire i coefficienti in numerazione binaria: utilizzando la tabella dei numeri interi in base due si ricava

$$\left\{ \begin{array}{l} (3)_{10} = (11)_2 \\ (1)_{10} = (1)_2 \\ (7)_{10} = (111)_2 \end{array} \right.$$

Resta ora da scrivere i coefficienti nella loro corretta posizione, essendo la posizione indicata dalla potenza della base. Si consideri a tale scopo che il numero x può essere scritto indicando le potenze di 2 mancanti, avendo

$$x = (3 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 0 \cdot 2^{-6} + 0 \cdot 2^{-7} + 0 \cdot 2^{-8} + 1 \cdot 2^{-9} + 7 \cdot 2^{-10})_{10}$$

Indicando i coefficienti in base due corrispondenti alle rispettive potenze della base, otteniamo la tabella seguente:

	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}	2^{-8}	2^{-9}	2^{-10}
coefficiente in base 10	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7
coefficiente in base 2	11	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	111

dalla quale è direttamente possibile leggere il numero in base 2, non appena si inserisca la virgola prima del coefficiente relativo alla potenza 2^{-1} . Si ottiene così in fine la rappresentazione di x in base due:

$$x = (111,100010001111)_2$$

Vediamo adesso come esprimere in modo più accurato quanto anticipato con i precedenti esempi.

Teo. 2.1. Rappresentazione di un numero reale nella base b . Dato un numero intero $b > 1$ e un reale x , allora x può essere sempre rappresentato nella base b nella forma

$$2.1) \quad x = \operatorname{sgn}(x)(b^{q-1}\gamma_1 + b^{q-2}\gamma_2 + \dots + b^{-1}\gamma_{q+1} + b^{-2}\gamma_{q+2} + \dots) = \operatorname{sgn}(x) \sum_{k=1}^{+\infty} b^{q-k}\gamma_k$$

dove

- 2.2) $\operatorname{sgn}(x)$ rappresenta il segno di x ;
- 2.3) $0 \leq \gamma_i \leq b - 1, i = 1, 2, \dots, q$;
- 2.4) $\gamma_1 \neq 0$;
- 2.5) $q, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ sono numeri interi positivi.

Dimostrazione. Come verifica della 2.1 si voglia ad esempio rappresentare in base dieci il numero intero relativo $x = -3203$. Si ha

$$2.6) \quad (-3203)_{10} = (-1)(3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0)_{10}$$

dove il pedice sta ad indicare che i numeri sono scritti in base 10. Confrontando con la 2.1 si vede che la 2.6 si ottiene da essa ponendo

- $b = 10$
- $q = 4$
- $\gamma_1 = 3, \gamma_2 = 2, \gamma_3 = 0, \gamma_4 = 3$

Una ulteriore verifica sia la scrittura -in base 16- del numero intero che in base 10 si scrive 49:

$$2.7) \quad 49_{10} = (16 + 16 + 16 + 1)_{10} = (3 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0)_{10}$$

Si vede che la 2.7 si ottiene dalla 2.1 ponendo

- $b = 16$
- $q = 2$
- $\gamma_1 = 3, \gamma_2 = 1$

Consideriamo ora un numero reale con parte decimale; prendiamo il numero che in base 10 si scrive 45,678. In tal caso si ha

$$2.8) \quad (45,678)_{10} = (4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^{-3})_{10}$$

E la 2.8 si ottiene dalla 2.1 ponendo

- $b = 10$
- $q = 2$
- $\gamma_1 = 4, \gamma_2 = 5, \gamma_3 = 6, \gamma_4 = 7, \gamma_5 = 8$

Mi limito a queste verifiche, senza una dimostrazione rigorosa ■

Def. 2.2. Caratteristica, mantissa e cifre. Portando b^q fuori dalla sommatoria, la 2.1 si scrive

$$2.9) \quad x = \operatorname{sgn}(x)b^q(b^{-1}\gamma_1 + b^{-2}\gamma_2 + \dots + b^{-q-1}\gamma_{q+1} + b^{-q-2}\gamma_{q+2} + \dots) = \operatorname{sgn}(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k$$

Ebbene si usano le seguenti definizioni:

- q : *caratteristica*
- $\sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k$: *mantissa*
- $\gamma_1, \gamma_2, \dots$: *coefficienti*

Quindi un numero reale si può scrivere anche come

$$2.10) \quad x = \operatorname{sgn}(x)b^{\text{caratteristica}}\text{mantissa}$$

dove la caratteristica è un numero intero e la mantissa è un numero reale il cui valore, come vedremo, cade all'interno di un preciso intervallo.

Teo. 2.2. Scrittura alternativa. Dato un numero reale x espresso in base b , allora nel caso in cui le cifre della mantissa siano definitivamente uguali a $b - 1$, si può scrivere

$$2.11) \quad x = \operatorname{sgn}(x)b^q(\sum_{k=1}^{m-1} \gamma_k b^{-k} + (\gamma_m + 1)b^{-m})$$

Dimostrazione. Prima della dimostrazione, per visualizzare la tesi, si consideri che essa permette di provare, in particolare, che sussiste ad esempio la uguaglianza $(0, \overline{9})_{10} = (1)_{10}$, oppure la uguaglianza $(0,10\overline{1})_2 = (0,11)_2$; e così via.

Ebbene, supponiamo che le infinite cifre uguali a $b - 1$ siano le seguenti:

$$2.12) \quad \gamma_{m+1} = \gamma_{m+2} = \dots = \gamma_{m+k} = \dots = b - 1, \quad k = 1, 2, \dots$$

Allora la 2.4 porge

$$2.13) \quad x = \operatorname{sgn}(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k = \operatorname{sgn}(x)b^q (\sum_{k=1}^m b^{-k} \gamma_k + \sum_{k=m+1}^{\infty} b^{-k} (b - 1))$$

Quindi, se confrontiamo la tesi 2.11 con la 2.13, si deve verificare che

$$\operatorname{sgn}(x)b^q \left(\sum_{k=1}^m b^{-k} \gamma_k + \sum_{k=m+1}^{\infty} b^{-k} (b - 1) \right) = \operatorname{sgn}(x)b^q \left(\sum_{k=1}^{m-1} b^{-k} \gamma_k + (\gamma_m + 1)b^{-m} \right)$$

ovvero, semplificando il segno e il termine b^q , che

$$\sum_{k=1}^m b^{-k} \gamma_k + \sum_{k=m+1}^{\infty} b^{-k} (b - 1) = \sum_{k=1}^{m-1} b^{-k} \gamma_k + (\gamma_m + 1)b^{-m}$$

Rimaneggiando il primo membro e il secondo possiamo scrivere

$$\sum_{k=1}^{m-1} b^{-k} \gamma_k + b^{-m} \gamma_m + \sum_{k=m+1}^{\infty} b^{-k} (b - 1) = \sum_{k=1}^{m-1} b^{-k} \gamma_k + \gamma_m b^{-m} + b^{-m}$$

Semplificando gli addendi uguali si vede che resta da provare che

$$2.14) \quad (b - 1) \sum_{k=m+1}^{\infty} b^{-k} = b^{-m}$$

Si consideri ora che dalla teoria sulla serie geometrica si ha

$$2.15) \quad \sum_{k=0}^{\infty} b^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{b}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{b}} = \frac{b}{b-1}$$

da cui

$$2.16) \quad \sum_{k=1}^{\infty} b^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{b}\right)^k - 1 = \frac{b}{b-1} - 1 = \frac{b-b+1}{b-1} = \frac{1}{b-1}$$

D'altra parte per la progressione geometrica si ha anche

$$2.17) \quad \sum_{k=1}^m b^{-k} = \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{b}\right)^k = \frac{\left(\frac{1}{b}\right)^m - 1}{\left(\frac{1}{b}\right) - 1} \frac{1}{b} = \frac{\left(\frac{1}{b}\right)^m - 1}{1-b}$$

Considerando le 2.16, 2.17 abbiamo che

$$2.17) \quad \sum_{k=m+1}^{\infty} b^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} b^{-k} - \sum_{k=1}^m b^{-k} = \frac{1}{b-1} - \frac{\left(\frac{1}{b}\right)^m - 1}{1-b} = \frac{1}{b-1} + \frac{\left(\frac{1}{b}\right)^m - 1}{b-1} = \frac{1+b^{-m}-1}{b-1} = \frac{b^{-m}}{b-1}$$

Sostituendo la 2.17 nel primo membro della 2.14 abbiamo la tesi ■

Teo. 2.3. Mantissa. La mantissa del numero reale non nullo

$$2.18) \quad x = \operatorname{sgn}(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k$$

verifica le limitazioni

$$2.19) \quad \frac{1}{b} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k < 1$$

Tuttavia se $\gamma_k = b - 1, \forall k$ allora risulta

$$2.20) \quad \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k = 1$$

Dimostrazione. Vediamo nel caso in cui sia $\gamma_k = b - 1$ per ogni valore di k . In tali ipotesi si ha

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k &= (b-1) \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{b}\right)^k = (b-1) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{b}\right)^k - 1 \right) = (b-1) \left(\frac{1}{1-\frac{1}{b}} - 1 \right) = \\ &= (b-1) \left(\frac{b}{b-1} - 1 \right) = (b-1) \left(\frac{b-b+1}{b-1} \right) = 1 \end{aligned}$$

Ora invece ipotizziamo che $\exists k | \gamma_k < b - 1$. Considerando la 2.3 si ha

$$2.21) \quad 0 \leq \gamma_i \leq b - 1, \forall i \Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k < (b-1) \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}$$

dove la relazione di diseuguaglianza stretta è giustificata dal fatto a destra l'uguaglianza si avrebbe solo se fosse $\gamma_k = b - 1$ per ogni valore di k , ma questo caso qui non è considerato. Considerando la 2.16 abbiamo allora

$$2.22) \quad \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k < (b-1) \frac{1}{b-1} = 1$$

Si consideri ora che se il numero x è non nullo, come per ipotesi, allora la 2.4 ci dice che $\gamma_1 \neq 0$, e dunque $\gamma_1 \geq 1$. Ne segue che

$$2.23) \quad \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k}\gamma_k \geq 1 \cdot b^{-1} + 0 \cdot b^{-2} + 0 \cdot b^{-3} + \dots = \frac{1}{b}$$

Quindi la 2.21 e la 2.22 insieme dimostrano la tesi 2.19. ■

2.3. I numeri del calcolatore

Def. 2.3. Approssimazione. Sebbene i numeri reali possano richiedere, per essere rappresentati in una data base, un numero infinito di cifre (è il caso dei numeri irrazionali), tuttavia in un calcolatore il numero di cifre destinate ai numeri è finito.

Ovvero al generico numero reale x è destinata nel calcolatore la sua approssimazione. Sono due le approssimazioni usate, e precisamente le seguenti:

$$2.24) \quad t = \operatorname{tr}(x) = \operatorname{sgn}(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k}\gamma_k$$

$$2.25) \begin{cases} y = rd(x) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{t+1} b^{-k} \gamma_k + sgn(x)b^q b^{-t-1} 0 & \text{se } 0 \leq \gamma_{t+1} < b/2 \\ y = rd(x) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{t+1} b^{-k} \gamma_k + sgn(x) \frac{b}{2} b^q b^{-t-1} & \text{se } \frac{b}{2} \leq \gamma_{t+1} \leq b-1 \end{cases}$$

La prima approssimazione prende il nome di **troncamento** e consiste nel porre nulli tutti i coefficienti γ_k per $k > t$; la seconda approssimazione prende il nome di **arrotondamento**, e consiste nel troncamento al t -mo coefficiente e poi aggiungere un ulteriore coefficiente, che vale zero o $b/2$, secondo la regola indicata in 2.25. Si osservi che nel caso dell'arrotondamento si assume che le cifre significative della mantissa siano $t+1$.

Def. 2.4. Bit, byte, word. Nel calcolatore lo spazio di memoria riservato a una cifra binaria è detto **bit**. Un insieme di 8 bit è detto **byte**. Si dice **word** invece il numero di byte riservati alla memorizzazione dei numeri interi; questo numero varia, ma il più delle volte è di 4 byte, ovvero di 32 bit.

Def. 2.5. Numeri a virgola fissa. Sono definiti così -in ambito informatico- i numeri interi relativi. Poiché come detto, alla memorizzazione di un numero a virgola fissa è riservata una word, ammettendo che essa sia di 4 byte, allora avremo a disposizione 32 bit. Di questi il primo viene utilizzato per memorizzare il segno, quindi ne restano 31, ovvero è possibile memorizzare numeri interi i quali, in scrittura binaria, abbiano 31 cifre.

Ne segue che il più grande numero intero positivo registrabile in una word di 32 bit è

$$2.26) \quad n = (11111111111111111111111111111111)_2$$

che in numerazione decimale si scrive

$$2.27) \quad n = (1 \cdot 2^{30} + 1 \cdot 2^{29} + \dots + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0)_{10} = \frac{2^{31}-1}{2-1} = 2.147.483.647$$

e il minimo è il suo opposto, ovvero l'insieme dei numeri interi relativi gestibile dal calcolatore è

$$2.28) \quad F_{32} = \{n \in \mathbb{Z} \mid -2^{31} \leq n \leq 2^{31} - 1\} = \{n \in \mathbb{Z} \mid -2.147.483.648 \leq n \leq 2.147.483.647\}$$

se si ammette che lo spazio riservato ad essi sia di 32 bit. Più in generale, se la word contiene β bit, allora l'insieme dei numeri interi relativi gestibile dal calcolatore è

$$2.29) \quad F_{\beta} = \{n \in \mathbb{Z} \mid -2^{\beta-1} \leq n \leq 2^{\beta-1} - 1\}$$

Al valore del numero 2.17 si poteva pervenire anche considerando che se si hanno a disposizione 32 cifre binarie, allora il numero di numeri diversi fra loro da esse rappresentabili è pari al numero di disposizioni con ripetizione di classe 31 di due elementi assegnati, ovvero 2^{31} ; se poi consideriamo che in questo numero di numeri deve essere incluso anche lo zero, concludiamo che

$$2.30) \quad n = 2^{31} - 1 = 2.147.483.647$$

e dunque ritroviamo la 2.27.

Def. 2.6. Numeri a virgola mobile (floating point). Si dicono a virgola mobile i numeri reali. Ad essi vengono destinati 32 bit, di cui 24 sono per la mantissa, 7 per la caratteristica, uno per il segno, secondo lo schema seguente:

$$x = \underset{\substack{1 \text{ bit} \\ \swarrow}}{\text{sgn}(x)} 2^{\underset{\substack{7 \text{ bit} \\ \swarrow}}{\text{caratteristica}}} \underset{\substack{24 \text{ bit} \\ \swarrow}}{\text{mantissa}}$$

dove si è considerata una base 2 per il sistema numerico.

Vediamo allora quale è l'**intervallo** entro cui varia il valore di un numero a virgola mobile: poiché per il teorema 2.3 la mantissa è inferiore a uno (a meno che le sue cifre non siano tutte pari al valore della base meno uno), allora l'intervallo è dato da quello entro cui varia il valore $2^{\text{caratteristica}}$. Osservato quindi che la caratteristica maggiore è data da

$$\max(\text{caratteristica}) = (1111111)_2 = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = \frac{2^7 - 1}{2 - 1} = 127$$

ne segue che l'intervallo dei numeri a virgola mobile a 32 bit è dato dall'insieme

$$2.21) \quad M_{32} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2^{127} \leq x \leq 2^{127}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid -1.7 \cdot 10^{38} \leq x \leq 1.7 \cdot 10^{38}\}$$

Vediamo adesso quante sono le **cifre significative** dei numeri a virgola mobile, ovvero quante sono le cifre della mantissa. Poiché la mantissa ha a disposizione 24 bit, segue che si hanno a disposizione 24 cifre binarie significative, le quali dovrebbero corrispondere a circa 7 cifre significative in base 10, essendo

$$2^{24} = 10^y \Rightarrow y = \log_{10} 2^{24} \cong 7,22$$

Quindi possiamo concludere che se si destinano ai numeri a virgola mobile 32 bit, il calcolatore può gestire numeri reali con modulo che arriva fino a circa 10^{38} , e con 7 cifre decimali significative.

Def. 2.7. Overflow. Si realizza questa condizione quando si tenta di inserire nel calcolatore un numero a virgola mobile che abbia modulo superiore a quello indicato in 2.21. In questo caso il computer non è in grado di scrivere il numero nella memoria ad esso riservata.

Capitolo 3. Errori e condizionamento

3.1. Errore assoluto e relativo

Def. 3.1. Numero di macchina associato . In base a quanto visto nel precedente capitolo (in particolare nella definizione 2.6) nel momento in cui si inserisce un numero reale x nel calcolatore, ad esso viene associato un numero a virgola mobile il quale può esserne una approssimazione, essendo limitato il numero delle cifre della mantissa. E' evidente che un numero irrazionale -ad esempio- verrà approssimato a numero razionale.

Ebbene si definisce numero di macchina associato ad x il numero reale $fl(x)$ in cui x è trasformato per essere memorizzato. Esso non è altro che una approssimazione (definizione 2.3) del numero reale assegnato.

Teo. 3.1. Linearità. Dati i due generici numeri naturali x, y , allora risulta

$$3.1) \quad fl(x + y) = fl(x) + fl(y)$$

se l'approssimazione è per troncamento. Nel caso di approssimazione per arrotondamento la 3.1 non è necessariamente verificata.

Dimostrazione. Siano le seguenti le rappresentazioni in base b dei numeri reali x, y :

$$3.2) \quad x = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \alpha_k$$

$$3.3) \quad y = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \beta_k$$

Nel caso in cui i numeri di macchina vengano ottenuti per troncamento alla cifra t si ha

$$3.4) \quad fl(x) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \alpha_k$$

$$3.5) \quad fl(y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \beta_k$$

Per la proprietà associativa della sommatoria infinita abbiamo poi

$$3.6) \quad x + y = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} (\alpha_k + \beta_k)$$

e dunque il relativo numero di macchina è

$$3.7) \quad fl(x + y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} (\alpha_k + \beta_k)$$

che per la su citata proprietà si scrive anche

$$3.8) \quad fl(x + y) = sgn(x)b^q (\sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \alpha_k + \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \beta_k)$$

D'altra parte sommando le 3.4, 3.5 abbiamo

$$3.9) \quad fl(x) + fl(y) = sgn(x)b^q (\sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \alpha_k + \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \beta_k)$$

Confrontando la 3.8 e la 3.9 abbiamo la tesi nel caso di troncamento. Nel caso dell'arrotondamento 2.25 possono aversi cinque possibilità, che si riducono alle tre seguenti:

$$3.10) \quad 0 \leq \alpha_{t+1} \leq \frac{b}{2} \quad e \quad 0 \leq \beta_{t+1} \leq \frac{b}{2}$$

$$3.11) \quad \frac{b}{2} < \alpha_{t+1} \leq b - 1 \quad e \quad \frac{b}{2} < \beta_{t+1} \leq b - 1$$

$$3.12) \quad 0 \leq \alpha_{t+1} \leq \frac{b}{2} \quad e \quad \frac{b}{2} < \beta_{t+1} \leq b - 1$$

Nel caso 3.10 abbiamo secondo le 2.25 che

$$3.13) \quad fl(x) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \alpha_k$$

$$3.14) \quad fl(y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \beta_k$$

Si consideri ora che se si hanno le tre possibilità

$$3.15) \quad \alpha_{t+1} + \beta_{t+1} \leq \frac{b}{2}$$

$$3.16) \quad \alpha_{t+1} + \beta_{t+1} \leq b - 1$$

$$3.17) \quad \alpha_{t+1} + \beta_{t+1} = b$$

Nel caso 3.15 risulta

$$3.17) \quad fl(x + y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} (\alpha_k + \beta_k)$$

Ma sommando le 3.13, 3.14 abbiamo

$$fl(x) + fl(y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \alpha_k + sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \beta_k$$

ovvero

$$3.18) \quad fl(x) + fl(y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} (\alpha_k + \beta_k)$$

Dunque confrontando le 3.17, 3.18 si vede che è verificata la 3.1. Nel caso 3.16 si ha invece

$$3.17) \quad fl(x + y) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} (\alpha_k + \beta_k) + sgn(x) \frac{b}{2} b^q b^{-t-1}$$

D'altra parte vale anche la 3.18 e quindi si vede che in questo caso la 3.1 non è verificata ■

Def. 3.2. Errore assoluto ed errore relativo. Dato il numero reale x e il relativo numero di macchina associato $fl(x)$, definisco errore assoluto ε il numero reale

$$3.18) \quad \varepsilon = x - fl(x)$$

Si definisce invece errore relativo il numero reale

$$3.19) \quad \varepsilon_r = \frac{x - fl(x)}{x}$$

Si parla di **errore assoluto di troncamento** quando $fl(x) = tr(x)$; si parla invece di **errore assoluto di arrotondamento** quando $fl(x) = rd(x)$.

Teo. 3.2. Errore assoluto di troncamento. Dato il numero reale x e il numero di macchina associato ottenuto per troncamento $fl(x) = tr(x)$, allora per il relativo errore assoluto si ha

$$3.20) \quad |\varepsilon| \leq b^{q-t}$$

essendo b la base di rappresentazione, q la caratteristica e t il numero di cifre della mantissa ammesse nella approssimazione (vedi 2.24).

Dimostrazione. Per dimostrare la 3.20 si consideri che

$$3.21) \quad |\varepsilon| = |x - fl(x)| = |x - tr(x)|$$

In base alle 2.9, 2.24 si ha rispettivamente

$$3.22) \quad x = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k$$

$$3.23) \quad tr(x) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \gamma_k$$

Sostituendo le 3.22, 3.23 nella 3.21 si ha

$$3.24) \quad |\varepsilon| = |x - tr(x)| = b^q |\sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k - \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \gamma_k| = b^q |\sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k|$$

Secondo la definizione 2.3 abbiamo d'altra parte $0 \leq \gamma_i \leq b - 1$, quindi posso scrivere

$$3.25) \quad b^q |\sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k| \leq b^q [\sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} (b - 1)] = b^q (b - 1) \sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k}$$

Si può ora applicare la formula ricavata in 2.17 la quale permette di scrivere

$$3.26) \quad \sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} = \frac{b^{-t}}{b-1}$$

che sostituito in 3.25 porge

$$3.27) \quad b^q |\sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k| \leq b^q (b - 1) \frac{b^{-t}}{b-1} = b^{q-t}$$

e sostituendo la 3.27 nella 3.24 si ha la tesi ■

Teo. 3.3. Errore assoluto di arrotondamento. Dato il numero reale x e il numero di macchina associato ottenuto per arrotondamento $fl(x) = rd(x)$, allora per il relativo errore assoluto si ha

$$3.28) \quad |\varepsilon| < \frac{1}{2} b^{q-t}$$

essendo b la base di rappresentazione, q la caratteristica e $t + 1$ il numero di cifre della mantissa ammesse nella approssimazione (vedi 2.25).

Dimostrazione. Per la dimostrazione si consideri la 2.25: nel caso in cui sia $\frac{b}{2} \leq \gamma_t \leq b - 1$ abbiamo

$$3.29) \quad rd(x) = sgn(x)b^q \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \gamma_k + sgn(x) \frac{b}{2} b^q b^{-t-1}$$

e dunque posso scrivere

$$3.30) \quad |\varepsilon| = |x - rd(x)| = b^q \left| \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k - \sum_{k=1}^{+t} b^{-k} \gamma_k - \frac{b}{2} b^{-t-1} \right| = b^q \left| -\frac{b}{2} b^{-t-1} + \sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k \right|$$

Essendo poi $\gamma_{t+1} \leq b - 1$ posso scrivere

$$3.31) \quad b^q \left| -\frac{b}{2} b^{-t-1} + \sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k \right| \leq b^q \left| -\frac{b}{2} b^{-t} + (b-1) \sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \right|$$

Utilizzando anche qui la 3.26 -ottenuta attraverso la 2.17- e sostituendo nella 3.31 abbiamo

$$3.32) \quad b^q \left| -\frac{b}{2} b^{-t-1} + (b-1) \sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} \right| = b^q \left| -\frac{1}{2} b^{-t} + b^{-t} \right| = b^q \left| \frac{1}{2} b^{-t} \right| = \frac{1}{2} b^{q-t}$$

Sostituendo la 3.32 nella 3.30 abbiamo la tesi. Nel caso invece in cui sia $0 \leq \gamma_{t+1} < b/2$, allora si ha che

$$3.33) \quad |\varepsilon| = |x - rd(x)| = b^q \left| \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k - \sum_{k=1}^{+t+1} b^{-k} \gamma_k \right| = b^q \left| \sum_{k=t+2}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k \right|$$

D'altra parte dalla 3.26 si evince che

$$\sum_{k=t+1}^{+\infty} b^{-k} = \frac{b^{-t}}{b-1} \Rightarrow \sum_{k=t+2}^{+\infty} b^{-k} = \frac{b^{-t-1}}{b-1}$$

dunque abbiamo

$$3.34) \quad \sum_{k=t+2}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k \leq \sum_{k=t+2}^{+\infty} \frac{b^{-k} b}{2} = \frac{b}{2} \sum_{k=t+2}^{+\infty} b^{-k} = \frac{b}{2} \frac{b^{-t-1}}{b-1}$$

Sostituendo quanto ottenuto nella 3.33 abbiamo

$$|\varepsilon| = b^q \left| \sum_{k=t+2}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k \right| \leq b^q \frac{b}{2} \frac{b^{-t-1}}{b-1} = b^q \frac{1}{2} \frac{b^{-t}}{b-1} = \frac{1}{2} \frac{b^{q-t}}{b-1} \leq \frac{1}{2} b^{q-t}$$

cioè la tesi ■

Teo. 3.4. Errore relativo di troncamento. Dato il numero reale x e il numero di macchina associato ottenuto per troncamento $fl(x) = tr(x)$, allora per l'errore relativo si ha

$$3.35) \quad |\varepsilon_r| \leq b^{1-t}$$

essendo b la base di rappresentazione e t il numero di cifre della mantissa ammesse nella approssimazione (vedi 2.24).

Dimostrazione. Per dimostrare la 3.35 si consideri che per la 2.19 si ha

$$3.36) \quad |x| = b^q \left| \sum_{k=1}^{+\infty} b^{-k} \gamma_k \right| \geq \frac{b^q}{b} = b^{q-1} \Rightarrow \frac{1}{|x|} \leq \frac{1}{b^{q-1}}$$

Dunque le 3.20, 3.36 porgono

$$\begin{cases} |\varepsilon| \leq b^{q-t} \\ \frac{1}{|x|} \leq \frac{1}{b^{q-1}} \end{cases} \Rightarrow \frac{|\varepsilon|}{|x|} \leq \frac{b^{q-t}}{b^{q-1}} = b^{1-t}$$

D'altra parte

$$3.37) \quad \frac{|\varepsilon|}{|x|} = |\varepsilon_r|$$

Dunque la tesi è provata ■

Teo. 3.5. Errore relativo di arrotondamento. Dato il numero reale x e il numero di macchina associato ottenuto per arrotondamento $fl(x) = rd(x)$, allora per l'errore relativo si ha

$$3.38) \quad |\varepsilon_r| < \frac{1}{2} b^{1-t}$$

essendo b la base di rappresentazione e $t + 1$ il numero di cifre della mantissa ammesse nella approssimazione (vedi 2.25).

Dimostrazione. Per la dimostrazione si consideri che le 3.28, 3.36 porgono

$$\begin{cases} |\varepsilon| \leq \frac{1}{2} b^{q-t} \\ \frac{1}{|x|} \leq \frac{1}{b^{q-1}} \end{cases} \Rightarrow \frac{|\varepsilon|}{|x|} \leq \frac{1}{2} \frac{b^{q-t}}{b^{q-1}} = \frac{1}{2} b^{1-t}$$

D'altra parte $\frac{|\varepsilon|}{|x|} = |\varepsilon_r|$, dunque la tesi è provata ■

3.2. Precisione di macchina

Def. 3.3. Precisione di macchina. Le tesi dei quattro teoremi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 possono essere riassunte nelle due disequaglianze:

$$3.39) \quad \begin{cases} |\varepsilon| = |fl(x) - x| \leq kb^{q-t} \\ |\varepsilon_r| = \frac{|fl(x) - x|}{|x|} \leq kb^{1-t} \end{cases}$$

dove si intende che

$$3.40) \quad \begin{cases} k = 1 \leftarrow \text{approssimazione per troncamento} \\ k = \frac{1}{2} \leftarrow \text{approssimazione per arrotondamento} \end{cases}$$

Si deve precisare inoltre che nella 3.20 b è la base del sistema di rappresentazione, q è la caratteristica, mentre il numero di cifre significative è t nel caso del troncamento e $t+1$ nel caso dell'arrotondamento. Quest'ultima posizione, adottata nella trattazione di questo capitolo, serve proprio ad ottenere la unificazione delle quattro tesi citate nelle due disequaglianze 3.20. Ebbene il reale kb^{1-t} prende il nome di **numero di precisione di macchina**.

Teo. 3.5. Proprietà del numero di precisione di macchina. Sia b la base del sistema numerico e t indichi il numero di cifre significative secondo quanto posto nelle definizioni 2.24, 2.25. Sia k definito dalla 3.21. Allora si dimostra che

$$3.41) \quad kb^{1-t} = \min\{x \in \mathbb{R}^+ \mid fl(1+x) > 1\}$$

Ovvero -in termini più grossolani- il reale positivo kb^{1-t} è il più piccolo numero che, aggiunto all'unità, induca il calcolatore a registrare un dato maggiore dell'unità stessa. Secondo la tesi da dimostrare questo è vero sia nel caso di arrotondamento ($k = 1/2$), che in quello di troncamento ($k = 1$).

Dimostrazione. In una rappresentazione in base b -per la 2.9- si ha intanto

$$3.42) \quad 1 = b(b^{-1}1 + b^{-2}0 + \dots) = b^1b^{-1}1$$

e il relativo numero di macchina, qualunque sia l'approssimazione (troncamento o arrotondamento), è dato da

$$3.43) \quad fl(1) = b^1b^{-1}1$$

Nel caso di una approssimazione per troncamento, secondo la 2.24, se t è il numero di cifre significative della mantissa, allora il primo numero di macchina maggiore di uno è dato da

$$3.44) \quad fl(1+x) = b^1(b^{-1}1 + b^{-2}0 + \dots + b^{-t}1)$$

D'altra parte si ha

$$3.45) \quad b^1(b^{-1}1 + b^{-2}0 + \dots + b^{-t}1) = b^1(b^{-1}1 + b^{-2}0 + \dots + b^{-t}0) + b^1(0 + 0 + \dots + b^{-t}1)$$

Sostituendo la 3.45 nella 3.44 abbiamo

$$3.46) \quad fl(1+x) = b^1b^{-1} + b^1b^{-t}$$

Per il teorema 3.1 poi

$$3.47) \quad fl(1+x) = fl(1) + fl(x)$$

ovvero, sostituendo nella 3.47 la 3.43, si ha

$$3.48) \quad fl(1+x) = b^1b^{-1} + fl(x)$$

Confrontando la 3.48 con la 3.46 si ricava poi

$$3.49) \quad fl(x) = b^1b^{-t}$$

Si osservi ora che il numero reale positivo x più piccolo per il quale si abbia la 3.49 è quello con cifre tutte nulle dopo la t -ma cifra della mantissa, ovvero si ha

$$3.50) \quad \min\{x \in \mathbb{R}^+ \mid fl(1+x) > 1\} = b^1b^{-t}$$

Ed essendo, nel caso dell'approssimazione per troncamento, $k = 1$ (per la 3.40), ne segue la tesi. Ora invece consideriamo il caso in cui l'approssimazione sia per arrotondamento; allora il più piccolo numero di macchina maggiore di uno è

$$3.51) \quad fl(1 + x) = b^1 \left(b^{-1}1 + b^{-2}0 + \dots + b^{-t-1} \frac{b}{2} \right)$$

D'altra parte se si considera il numero reale

$$3.52) \quad 1 + x = b^1 \left(b^{-1}1 + b^{-2}0 + \dots + b^{-t-1} \frac{b}{2} \right) = 1 + \frac{1}{2} b^{1-t}$$

si ha

$$3.53) \quad x = \frac{1}{2} b^1 \left(b^{-1}0 + b^{-2}0 + \dots + b^{-t-1} \frac{b}{2} \right)$$

Il 3.53 è il più piccolo reale per il quale $fl(1 + x) > 1$, perché non appena si aggiungono coefficienti o si assumono non nulli i coefficienti nulli si ottiene un modulo maggiore, dunque si conclude che

$$3.54) \quad \min\{x \in \mathbb{R}^+ \mid fl(1 + x) > 1\} = \frac{1}{2} b^1 b^{-t}$$

Essendo poi in questo caso $k = 1/2$, segue la tesi ■

3.3. Errore inerente, errore aritmetico e errore algoritmico

In questo volume si descrive il processo indicato in figura, dove

$$3.55) \quad X^* = [x_1^* \quad x_2^* \quad \dots \quad x_n^*]$$

rappresenta il vettore dei dati numerici del problema, mentre

$$3.56) \quad X = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n]$$

è la approssimazione degli elementi di 3.55 nei numeri di macchina associati. Inoltre la funzione vettoriale

$$3.57) \quad f_a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, X \mapsto Y = f_a(X)$$

indica il risultato fornito dall'algoritmo di calcolo scelto, mentre la funzione

$$3.58) \quad f: X^* \mapsto f(X^*)$$

indica il risultato ottenibile per via analitica. Ciò posto valgono le seguenti definizioni.

Def. 3.4. Errore inerente. Quando si descrive un fenomeno fisico con un modello matematico si realizza una semplificazione più o meno grande del fenomeno stesso. La modellizzazione di masse estese come masse puntiformi, il trascurare l'attrito, l'assumere i corpi come indeformabili; tutto questo se da un lato consente di poter pervenire a una trattazione matematica semplificata, dall'altro conduce a un modello non aderente alla realtà. Si genera così un errore, detto inerente.

Def. 3.5. Errore aritmetico (o di propagazione) assoluto. E' l'errore complessivamente dovuto alle approssimazioni 2.24, 2.25. Ovvero dovuto al fatto che il calcolatore lavora su numeri di macchina definiti nella def. 3.1, e non sui dati reali. Detto E^* tale errore, allora in base alle definizioni 3.55, 3.56, 3.57, si ha

$$3.59) \quad E^* = f_a(X) - f_a(X^*)$$

Def.3.6. Errore aritmetico relativo. E' dato da

$$3.60) \quad E_r^* = \frac{f_a(X) - f_a(X^*)}{f_a(X^*)}$$

Def. 3.7. Errore algoritmico assoluto. Si tratta dell'errore dovuto al metodo di calcolo scelto, ovvero all'**algoritmo**. Supponiamo ad esempio di voler calcolare la somma della serie numerica

$$3.61) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

attraverso la somma finita

$$3.62) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$$

In tal caso l'errore algoritmico è dato da

$$3.63) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

essendo l'algoritmo coincidente con la scelta del valore di n . Più in generale, detto E^* l'errore algoritmico, si ha

$$3.64) \quad E^* = f_a(X^*) - f(X^*)$$

Un altro esempio di errore algoritmico che si può immaginare è il seguente. Si abbia la funzione $f(x)$ e si voglia esprimere il suo valore nel punto \tilde{x}^* attraverso il polinomio di Lagrange

$$3.65) \quad P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + f''(x_0) \frac{(x-x_0)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(x_0) \frac{(x-x_0)^n}{n!} + f^{(n+1)}(\xi) \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Allora l'errore algoritmico assoluto che si commette è

$$3.66) \quad E^* = f(\tilde{x}^*) - P(\tilde{x}^*) = f^{(n+1)}(\xi) \frac{(\tilde{x}^* - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$$

dove, lo si ricorda, $\xi \in]x_0, \tilde{x}^* [$.

Def. 3.8. Errore algoritmico relativo. E' dato da

$$3.65) \quad E_r = \frac{f_a(X^*) - f(X^*)}{f(X^*)}$$

Def. 3.9. Errore totale assoluto. Si definisce errore totale E_t la somma dell'errore algoritmico e di quello aritmetico. Dunque si ha

$$3.66) \quad E_t = E^* + E = (f_a(X) - f_a(X^*)) + (f_a(X^*) - f(X^*)) = f_a(X) - f(X^*)$$

Def. 3.10. Errore totale relativo. E' dato da

$$3.67) \quad E_{tr} = \frac{f_a(X) - f(X^*)}{f(X^*)}$$

Teo. 3.6. Errore aritmetico assoluto. Dato il problema di algoritmo f_a , avente dato di ingresso effettivo dato dal vettore X^* , approssimato poi come vettore dei numeri di macchina X , allora si dimostra che

$$3.68) \quad |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq \sum_{k=1}^n (|f_{ax_k}(X)| |\Delta x_k|)$$

dove si è posto

$$3.69) \quad f_{ax_k}(X) = \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_k}$$

$$3.70) \quad \Delta x_k = \varepsilon_k = x_k - x_k^*$$

Dimostrazione. Supponendo che la funzione vettoriale 3.57 sia differenziabile in X , allora possiamo scrivere

$$\begin{aligned} & |f_a(X) - f_a(X^*)| = \\ & = \left| \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_1} (x_1 - x_1^*) + \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_2} (x_2 - x_2^*) + \dots + \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_n} (x_n - x_n^*) + o \left\| \begin{pmatrix} x_1 - x_1^* \\ x_2 - x_2^* \\ \dots \\ x_n - x_n^* \end{pmatrix} \right\|_2 \right| = \\ & = \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_i} (x_i - x_i^*) + o \left\| \begin{pmatrix} x_1 - x_1^* \\ x_2 - x_2^* \\ \dots \\ x_n - x_n^* \end{pmatrix} \right\|_2 \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_i} (x_i - x_i^*) \right| + \left| o \left\| \begin{pmatrix} x_1 - x_1^* \\ x_2 - x_2^* \\ \dots \\ x_n - x_n^* \end{pmatrix} \right\|_2 \right| \leq \\ & \leq \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_i} (x_i - x_i^*) \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_i} (x_i - x_i^*) \right| \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_i} (x_i - x_i^*) \right| \end{aligned}$$

Resta quindi provata la 3.68 ■

Teo. 3.7. Errore aritmetico relativo. Dato il problema di algoritmo f_a , avente dato di ingresso effettivo dato dal vettore X^* , approssimato poi come vettore dei numeri di macchina X , allora si dimostra che

$$3.71) \quad |E_r^*| = \left| \frac{f_a(X) - f_a(X^*)}{f_a(X^*)} \right| \leq \sum_{k=1}^n \left(\left| \frac{x_k f_{ax_k}(X)}{f_a(X^*)} \right| \left| \frac{\Delta x_k}{x_k} \right| \right)$$

dove si è posto

$$3.72) \quad f_{ax_k}(X) = \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_k}$$

$$3.73) \quad \Delta x_k = \varepsilon_k = x_k - x_k^*$$

Dimostrazione. In base alla 3.68 si ha

$$\begin{aligned} |f_a(X) - f_a(X^*)| &\leq \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_k} (x_k - x_k^*) \right| \Rightarrow \frac{|f_a(X) - f_a(X^*)|}{|f_a(X^*)|} \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{\left| \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_k} \right|}{|f_a(X^*)|} |x_k - x_k^*| \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\left| \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_k} x_k \right|}{|f_a(X^*)|} \left| \frac{x_k - x_k^*}{x_k} \right| \right) \end{aligned}$$

Quindi la tesi 3.71 è provata ■

3.4. Condizionamento di un problema

Def. 3.11. Coefficiente di amplificazione e numero di condizionamento dell'errore aritmetico assoluto. Nella 3.68 si pone la definizione

$$3.74) \quad c_k \triangleq |f_{ax_k}(X)|$$

essendo i c_1, c_2, \dots detti coefficienti di amplificazione dell'errore aritmetico assoluto. Dunque la 3.68 si scrive anche

$$3.75) \quad |E^*| \leq \sum_{k=1}^n c_k |x_k - x_k^*|$$

Si pone inoltre la seguente definizione

$$3.76) \quad K_p \triangleq \max_{k=1, \dots, n} c_k$$

ciò che permette di riscrivere la 3.68 come

$$3.77) \quad |E^*| \leq K_p \sum_{k=1}^n |x_k - x_k^*|$$

Il parametro K_p è detto numero di condizionamento dell'errore aritmetico.

Def. 3.12. Coefficienti di amplificazione e numero di condizionamento dell'errore aritmetico relativo. Analogamente a quanto visto nella precedente definizione, si definisce numero di condizionamento dell'errore aritmetico relativo il parametro

$$3.78) \quad C_p \triangleq \max_{k=1, \dots, n} \frac{\left| \frac{\partial f_a(X)}{\partial x_k} x_k \right|}{|f_a(X^*)|}$$

ciò che consente di scrivere la 3.71 come

$$3.79) \quad |E_r^*| \leq C_p \sum_{k=1}^n \left| \frac{\Delta x_k}{x_k} \right|$$

Def. 3.13. Condizionamento di un problema. Un problema si dice mal condizionato quando il numero di condizionamento -3.76 oppure 3.78- è elevato; ovvero il condizionamento è tanto peggiore quanto è maggiore il numero di condizionamento. Osservando la 3.77 ad esempio si vede che tanto maggiore è il numero di condizionamento, tanto più si ha un errore elevato sul risultato a parità di errore sui dati in ingresso.

Teo. 3.8. Condizionamento dell'addizione. Siano dati i due numeri reali positivi x_1^*, x_2^* i cui numeri di macchina siano rispettivamente x_1, x_2 ; volendo calcolare la somma si ha

$$3.80) \quad \begin{cases} f_a(X^*) = x_1^* + x_2^* \\ f_a(X) = x_1 + x_2 \end{cases}$$

Per l'errore aritmetico assoluto la 3.68 porge

$$3.81) \quad |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq \sum_{k=1}^2 (|f_{ax_k}(X)| |\Delta x_k|)$$

D'altra parte si ha

$$3.82) \quad \begin{cases} f_{ax_1}(X) = 1 \\ f_{ax_2}(X) = 1 \end{cases}$$

e sostituendo le 3.82 nella 3.81 si ha

$$3.83) \quad |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq |x_1^* - x_1| + |x_2^* - x_2|$$

Confrontando con la 3.77 si deduce che il numero di condizionamento dell'errore aritmetico assoluto della somma è

$$3.84) \quad K_p = 1$$

Per l'errore aritmetico relativo della somma la 3.71 porge

$$3.85) \quad |E_r^*| = \frac{|f_a(X) - f_a(X^*)|}{|f_a(X^*)|} \leq \sum_{k=1}^2 \left(\left| \frac{x_k f_{ax_k}(X)}{f_a(X^*)} \right| \left| \frac{\Delta x_k}{x_k} \right| \right) = \frac{|x_1|}{|x_1^* + x_2^*|} \left| \frac{x_1^* - x_1}{x_1} \right| + \frac{|x_2|}{|x_1^* + x_2^*|} \left| \frac{x_2^* - x_2}{x_2} \right|$$

Quindi, per la 3.78, il numero di condizionamento dell'errore aritmetico relativo della somma è

$$3.86) \quad C_p = \max_{k=1,2} \left| \frac{x_k}{x_1^* + x_2^*} \right| = \left| \frac{\max_{k=1,2} x_k}{x_1^* + x_2^*} \right|$$

Si può osservare che il condizionamento risulta tanto peggiore quanto più sono prossimi fra loro i due valori x_1^*, x_2^* ■

Teo. 3.9. Condizionamento della sottrazione. Siano dati i due numeri reali positivi x_1^*, x_2^* i cui numeri di macchina siano rispettivamente x_1, x_2 ; volendo calcolare la differenza si ha

$$3.87) \begin{cases} f_a(X^*) = x_1^* - x_2^* \\ f_a(X) = x_1 - x_2 \end{cases}$$

Per l'errore aritmetico assoluto la 3.68 porge

$$3.88) |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq \sum_{k=1}^2 (|f_{ax_k}(X)| |\Delta x_k|)$$

D'altra parte si ha

$$3.89) \begin{cases} f_{ax_1}(X) = 1 \\ f_{ax_2}(X) = -1 \end{cases}$$

e sostituendo le 3.89 nella 3.88 si ha

$$3.90) |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq |x_1^* - x_1| + |x_2^* - x_2|$$

Confrontando con la 3.77 si deduce che il numero di condizionamento dell'errore aritmetico assoluto della somma è

$$3.91) K_p = 1$$

Per l'errore aritmetico relativo della differenza la 3.71 porge

$$3.92) |E_r^*| = \left| \frac{f_a(X) - f_a(X^*)}{f_a(X^*)} \right| \leq \sum_{k=1}^2 \left(\left| \frac{x_k f_{ax_k}(X)}{f_a(X^*)} \right| \left| \frac{\Delta x_k}{x_k} \right| \right) = \left| \frac{x_1}{x_1^* - x_2^*} \right| \left| \frac{x_1^* - x_1}{x_1} \right| + \left| \frac{x_2}{x_1^* - x_2^*} \right| \left| \frac{x_2^* - x_2}{x_2} \right|$$

Quindi, per la 3.78, il numero di condizionamento dell'errore aritmetico relativo della somma è

$$3.93) C_p = \max_{k=1,2} \left| \frac{x_k}{x_1^* - x_2^*} \right| = \left| \frac{\max_{k=1,2} x_k}{x_1^* - x_2^*} \right|$$

Si può osservare anche qui che il condizionamento risulta tanto peggiore quanto più sono prossimi fra loro i due valori x_1^*, x_2^* ■

Teo. 3.10. Condizionamento del prodotto. Siano dati i due numeri reali x_1^*, x_2^* i cui numeri di macchina siano rispettivamente x_1, x_2 ; volendo calcolare il prodotto si ha

$$3.94) \begin{cases} f_a(X^*) = x_1^* x_2^* \\ f_a(X) = x_1 x_2 \end{cases}$$

Per l'errore aritmetico assoluto la 3.68 porge

$$3.95) |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq \sum_{k=1}^2 (|f_{ax_k}(X)| |\Delta x_k|)$$

D'altra parte si ha

$$3.96) \begin{cases} f_{ax_1}(X) = x_2 \\ f_{ax_2}(X) = x_1 \end{cases}$$

e sostituendo le 3.96 nella 3.95 si ha

$$3.97) |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq |x_2| |x_1^* - x_1| + |x_1| |x_2^* - x_2|$$

Confrontando con la 3.77 si deduce che il numero di condizionamento dell'errore aritmetico assoluto del prodotto è

$$3.98) K_p = \max_{k=1,2} |x_k|$$

Per l'errore aritmetico relativo del prodotto la 3.71 porge

$$3.99) |E_r^*| = \left| \frac{f_a(X) - f_a(X^*)}{f_a(X^*)} \right| \leq \sum_{k=1}^2 \left(\left| \frac{x_k f_{ax_k}(X)}{f_a(X^*)} \right| \left| \frac{\Delta x_k}{x_k} \right| \right) = \left| \frac{x_1 x_2}{x_1^* x_2^*} \right| \left| \frac{x_1^* - x_1}{x_1} \right| + \left| \frac{x_1 x_2}{x_1^* x_2^*} \right| \left| \frac{x_2^* - x_2}{x_2} \right|$$

Quindi, per la 3.78, il numero di condizionamento dell'errore aritmetico relativo della somma è

$$3.100) C_p = \left| \frac{x_1 x_2}{x_1^* x_2^*} \right|$$

Il condizionamento, in termini di errore assoluto, è tanto peggiore quanto più alto è in valore assoluto il termine con modulo maggiore ■

Teo. 3.11. Condizionamento del quoziente. Siano dati i due numeri reali x_1^*, x_2^* i cui numeri di macchina siano rispettivamente x_1, x_2 ; volendo calcolare il quoziente si ha

$$3.101) \begin{cases} f_a(X^*) = x_1^*/x_2^* \\ f_a(X) = x_1/x_2 \end{cases}$$

Per l'errore aritmetico assoluto la 3.68 porge

$$3.102) |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq \sum_{k=1}^2 (|f_{ax_k}(X)| |\Delta x_k|)$$

D'altra parte si ha

$$3.103) \begin{cases} f_{ax_1}(X) = 1/x_2 \\ f_{ax_2}(X) = -1/x_2^2 \end{cases}$$

e sostituendo le 3.103 nella 3.102 si ha

$$3.104) |E^*| = |f_a(X) - f_a(X^*)| \leq \left| \frac{1}{x_2} \right| |x_1^* - x_1| + \left| \frac{1}{x_2^2} \right| |x_2^* - x_2|$$

Confrontando con la 3.77 si deduce che il numero di condizionamento dell'errore aritmetico assoluto del prodotto è

$$3.105) K_p = \max \left\{ \left| \frac{1}{x_2} \right|, \left| \frac{1}{x_2^2} \right| \right\}$$

Per l'errore aritmetico relativo del quoziente la 3.71 porge

$$3.106) |E_r^*| = \left| \frac{f_a(X) - f_a(X^*)}{f_a(X^*)} \right| \leq \sum_{k=1}^2 \left(\left| \frac{x_k f_{ax_k}(X)}{f_a(X^*)} \right| \left| \frac{\Delta x_k}{x_k} \right| \right) = \left| \frac{x_1/x_2}{x_1^*/x_2^*} \right| \left| \frac{x_1^* - x_1}{x_1} \right| + \left| \frac{1/x_2}{x_1^*/x_2^*} \right| \left| \frac{x_2^* - x_2}{x_2} \right|$$

Quindi, per la 3.78, il numero di condizionamento dell'errore aritmetico relativo della somma è

$$3.107) C_p = \max \left\{ \left| \frac{x_1/x_2}{x_1^*/x_2^*} \right|, \left| \frac{1/x_2}{x_1^*/x_2^*} \right| \right\}$$

Il condizionamento, in termini di errore assoluto, è tanto peggiore quanto più piccolo è -in valore assoluto- il dividendo ■

Capitolo 4. Equazioni non lineari

4.1. Funzione d'iterazione, ordine di convergenza ed efficienza computazionale

Def. 4.1. Equazioni non lineari. Nel caso di un'equazioni in cui l'incognita sia l'argomento di funzioni trigonometriche o logaritmiche o esponenziali, allora si parla di equazioni non lineari (anche dette trascendenti). In tutti gli altri casi si parla di equazioni algebriche, o lineari.

Mentre per le equazioni lineari, o i sistemi di equazioni lineari, esiste una ampia rassegna di metodi risolutivi in grado di fornire le soluzioni esatte, le equazioni non lineari spesso non consentono di ottenere le radici con passaggi analitici, e il ricorso al calcolo numerico costituisce l'unica possibilità. Esempi di equazioni non lineari sono i seguenti:

$$4.1) \quad \sin(1 + x) - x^2 = 0$$

$$4.2) \quad \sqrt[2]{x+1} + 5x + \log_{10} x = 0$$

$$4.3) \quad x^3 + 2x + e^{\sqrt[2]{x}} = 0$$

Def. 4.2. Funzione di iterazione. Si consideri l'equazione non lineare generica

$$4.4) \quad f(x) = 0$$

e si assuma che sia verificata l'esistenza di una sua radice nell'intervallo $[a, b]$, ovvero che sia

$$4.5) \quad \exists \xi \in [a, b] \mid f(\xi) = 0$$

Allora i metodi illustrati nel presente capitolo si basano sulla costruzione di una successione numerica $\{x_n\}$ tale che sia

$$4.6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$$

In generale il valore n -mo della successione $\{x_n\}$ è funzione di alcuni dei valori precedenti- diciamo dei precedenti k valori; resta così definita la funzione

$$4.7) \quad G: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}) \mapsto x_n$$

ovvero tale per cui

$$4.8) \quad x_n = G(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k})$$

Ciò posto valgono le definizioni seguenti:

- G è detta **funzione di iterazione**;
- il metodo basato sulla 4.8 si dice **metodo iterativo a k punti**;
- se l'espressione di G varia al variare di n allora si parla di metodo **non stazionario**, altrimenti il metodo è detto **stazionario**.

Def. 4.3. Ordine di convergenza e fattore di convergenza. Con la simbologia introdotta si consideri la successione

$$4.9) \quad \{e_n\} = \{x_n - \xi\}$$

Allora se risulta che

$$4.10) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = C \quad \text{con } C > 0, p = 1, 2, \dots$$

si dice che la successione 4.9 converge con **ordine di convergenza p** e **fattore di convergenza C** . In base alla 4.10 preso un $\varepsilon > 0$ comunque piccolo abbiamo definitivamente che

$$4.11) \quad C - \varepsilon < \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} < C + \varepsilon$$

Ora si assuma che x_n abbia s cifre esatte, ovvero uguali alle corrispondenti cifre di ξ ; allora si ha

$$4.12) \quad |e_n| = |x_n - \xi| \sim b^{-(s+1)}$$

D'altra parte per n molto grande si ha

$$4.13) \quad |e_{n+1}| \sim C |e_n|^p \sim C b^{-p(s+1)}$$

Se il fattore di convergenza è del primo ordine di grandezza (cioè $0 < C \leq b - 1$), allora segue che l'iterata $n + 1 - ma$ porta ad un valore x_{n+1} il quale possiede $ps + 1$ cifre esatte, cioè coincidenti con quelle di ξ .

In altri termini l'ordine di convergenza è un significativo indice della rapidità con cui la successione 4.9 converge a zero, ovvero della rapidità con cui la successione $\{x_n\}$ converge alla radice ξ .

Def. 4.4. Efficienza computazionale. Se p è il fattore di convergenza e invece r è il numero di operazioni da fare in ciascuna iterazione, allora si definisce efficienza computazionale del metodo in esame il parametro

$$4.14) \quad \varepsilon = p^{1/r}$$

4.2. Metodo di bisezione

Ricordo un noto teorema sulle funzioni continue, di cui farò uso in quanto segue.

Teo. 4.1. Teorema di esistenza degli zeri. Data la funzione continua $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, allora se

$$4.15) \quad f(a)f(b) < 0$$

segue che $\exists \xi \in]a, b[$ tale che $f(\xi) = 0$.

Def. 4.4. Metodo di bisezione. Sia data la funzione continua $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e si assuma che essa ammetta radice in $[a, b]$. Allora si definisce metodo di bisezione l'algoritmo descritto dal successivo diagramma di flusso.

Alla $n - ma$ iterazione l'algoritmo verifica se risulta

$$4.16) \quad f(a_{n-1})f(x_n) < 0$$

In caso affermativo infatti il teorema 4.1 ci assicura che la radice appartiene a $]a_{n-1}, x_n[$ e dunque l'algoritmo continua a cercare in tale intervallo, ponendo

$$4.17) \begin{cases} a_n = a_{n-1} \\ b_n = x_n \end{cases}$$

Altrimenti, se la 4.16 non è verificata, allora deve risultare $\xi \in [x_n, b_{n-1}]$; dunque l'algoritmo verifica se $x_n = \xi$ e in caso contrario pone

$$4.18) \begin{cases} a_n = x_n \\ b_n = b_{n-1} \end{cases}$$

Il modo in cui procede il metodo di bisezione può anche essere visualizzato attraverso il seguente grafico, dove sono rappresentate le prime quattro iterazioni.

Se si osserva la figura si vede come i termini della successione $\{x_n\}$ siano dati da

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{a_0 + x_1}{2} \\ x_3 &= \frac{a_1 + x_2}{2} \\ x_4 &= \frac{x_3 + b_2}{2} \end{aligned}$$

Si vede che il valore della iterata $n - ma$ è sempre espresso attraverso x_{n-1} e attraverso a_{n-2} oppure b_{n-2} ; volendo dunque dare una espressione della funzione di iterazione indichiamo \bar{x}_{n-2} quest'ultimo valore, in modo da avere l'espressione

$$4.19) \quad x_n = \frac{x_{n-1} + \bar{x}_{n-2}}{2}$$

Si può dedurre dalla espressione 4.19 della funzione di iterazione che il metodo di bisezione è un metodo iterativo stazionario a due punti.

Teo. 4.2. Convergenza del metodo di bisezione. Si dimostra che

$$4.20) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1} + \bar{x}_{n-2}}{2} = \xi$$

Dimostrazione. Osservando il grafico precedente si vede subito che

$$4.21) \quad 0 \leq |\xi - x_2| < \frac{b_1 - a_1}{2}$$

che si può generalizzare come

$$4.22) \quad 0 \leq |\xi - x_k| < \frac{b_{k-1} - a_{k-1}}{2}$$

D'altra parte è anche vero che $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$ e ancora $b_2 - a_2 = \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{b-a}{2^2}$ e più in generale

$$4.23) \quad b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k}$$

Confrontando con la 4.22 si ha

$$4.24) \quad 0 \leq |\xi - x_k| < \frac{b_{k-1} - a_{k-1}}{2} = \frac{b-a}{2^{k-1}} \frac{1}{2} = \frac{b-a}{2^k}$$

Poiché poi la successione 2^{-k} converge a zero, allora dalla 4.24 e dal teorema dei carabinieri segue la tesi ■

Teo. 4.3. Ordine di convergenza e fattore di convergenza. Il metodo di bisezione ha ordine di convergenza 1 e fattore di convergenza $\frac{1}{2}$.

Dimostrazione. In base alla definizione 4.10, bisogna dimostrare che

$$4.25) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|} = \frac{1}{2}$$

dove $e_n = \xi - x_n$. Si osservi che, utilizzando la figura, che

$$4.26) \quad e_{n+1} = x_{n+1} - \xi = (x_{n+1} - x_n) + (x_n - \xi) = (x_{n+1} - x_n) + e_n$$

Allora la 4.26 permette di scrivere

$$4.27) \quad \left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right| = \left| \frac{(x_{n+1} - x_n) + e_n}{(x_n - x_{n-1}) + e_{n-1}} \right|$$

Considerando poi i teoremi sui limiti e le operazioni aritmetiche, si può scrivere che

$$4.28) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right| = \left| \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} e_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) + \lim_{n \rightarrow \infty} e_{n-1}} \right|$$

Dato poi l'enunciato del teorema 4.2 si ha

$$4.29) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right| = \left| \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1})} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n - x_{n-1}} \right|$$

Osservando la figura si deduce poi che

$$4.30) \quad |x_{n+1} - x_n| = \frac{b_n - a_n}{2}$$

D'altra parte, se si considera la figura della definizione 4.4 si ha che

$$4.31) \quad \begin{cases} b_0 - a_0 = b - a \\ b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2} \\ b_2 - a_2 = \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{b-a}{2^2} \\ \dots \\ b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \end{cases}$$

Pertanto la 4.30 si scrive

$$4.32) \quad |x_{n+1} - x_n| = \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

Sostituendo la 4.32 nella 4.29 si ha

$$4.33) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right| = \left| \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1})} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{b-a}{2^{n+1}}}{\frac{b-a}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b-a}{2^{n+1}} \frac{2^n}{b-a} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Dunque la tesi è provata ■

Osservazione 4.1. Convergenza. Si evidenzia che la convergenza del metodo di bisezione è molto lenta, infatti se diciamo che alla iterata n il numero x_n possiede s coefficienti esatti, cioè coincidenti con quelli di ξ , allora si ha

$$4.34) \quad |e_n| = |x_n - \xi| \cong b^{-(s+1)}$$

D'altra parte la tesi 4.25 ci permette di scrivere che

$$4.35) \quad |e_{n+1}| = |x_{n+1} - \xi| = \frac{1}{2} |e_n| \cong \frac{1}{2} b^{-(s+1)}$$

Poiché la base adottata nei calcolatori è la base binaria $b = 2$, la 4.35 porge allora

$$4.36) \quad |e_{n+1}| \cong b^{-(s+1)-1} = b^{-(s+2)}$$

e dunque si vede come, dopo una iterazione, si sia solo acquistata una cifra significativa della soluzione ξ .

Osservazione 4.2. Linearizzazione. Voglio far vedere ora come il metodo di bisezione si possa vedere anche come **metodo di linearizzazione**, ovvero come un metodo in cui per risolvere l'equazione non lineare si approssima la sua curva con una retta.

Con riferimento alla figura si consideri la retta passante per i punti $(a_{n-1}, \text{sgn}(f(a_{n-1})))$ e $(b_{n-1}, \text{sgn}(f(b_{n-1})))$ essendo stata definita la funzione

$$4.37) \quad \text{sgn}(f(x)) = \begin{cases} 1 & \text{se } f(x) > 0 \\ -1 & \text{se } f(x) < 0 \end{cases}$$

Ebbene tale retta, che cambia ad ogni iterazioni, ha equazione data dalla formula della retta per due punti, ovvero

$$4.38) \quad r_n: \frac{x-a_{n-1}}{b_{n-1}-a_{n-1}} = \frac{y-\text{sgn}(f(a_{n-1}))}{\text{sgn}(f(b_{n-1}))-\text{sgn}(f(a_{n-1}))} \Leftrightarrow \frac{x-a_{n-1}}{b_{n-1}-a_{n-1}} = \frac{y-(\pm 1)}{\mp 1-(\pm 1)} \Leftrightarrow \frac{x-a_{n-1}}{b_{n-1}-a_{n-1}} = \frac{y \mp 1}{\mp 2}$$

La sua intersezione con l'asse x , che indico proprio x_n , è data dunque da

$$4.39) \quad x_n = \frac{\mp 1}{\mp 2} (b_{n-1} - a_{n-1}) + a_{n-1} = \frac{b_{n-1}-a_{n-1}}{2} + a_{n-1} = \frac{b_{n-1}+a_{n-1}}{2}$$

Sapendo che, secondo la descrizione dell'algorithmo data nella definizione 4.4, uno dei due estremi a_{n-1}, b_{n-1} deve essere x_{n-1} e chiamando l'altro \bar{x}_{n-1} , abbiamo

$$4.40) \quad x_n = \frac{x_{n-1} + \bar{x}_{n-1}}{2}$$

e dunque si ritrova la funzione di iterazione 4.19.

Codice 4.1. Equazione trigonometrica. Si voglia scrivere un codice in Fortran per risolvere con il metodo di bisezione l'equazione trigonometrica 4.1.

Per prima cosa definisco con un diagramma di flusso la struttura del codice. Abbiamo già indicato il diagramma relativo al metodo di bisezione, ma ora dobbiamo introdurre un criterio che permetta di chiudere il programma quando si è raggiunto un risultato ritenuto sufficientemente preciso. I criteri

d'arresto saranno trattati nel seguito del manuale; qui si potrebbe assumere per esempio come criterio il seguente: se si verifica che

$$4.41) \quad |f(x_n)| < 0,001$$

allora assumiamo x_n come radice della equazione 4.1, e chiudiamo il programma. Possiamo così disegnare il diagramma di flusso nel modo seguente.

Si aggiunge che, dall'analisi preventiva del grafico della funzione

$$4.42) \quad f(x) = \sin(1 + x) - x^2$$

sappiamo che una delle radici si trova all'interno dell'intervallo $[0,2]$, e dunque si porrà

$$4.43) \quad \begin{cases} a_0 = 0 \\ b_0 = 10 \end{cases}$$

Ciò posto il codice in Fortran che sviluppa l'algoritmo indicato è il seguente:

```
PROGRAM bisezione

IMPLICIT NONE

!sezione dichiarativa

INTEGER,PARAMETER::n=1000           !il numero di iterate ammesse
INTEGER::i, j                       !indici di ciclo
REAL,DIMENSION(1:n)::x              !registra via via le radici ottenute durante le iterazioni
REAL,DIMENSION(0:n-1)::a            !registra gli estremi sinistri dell'intervallo
REAL,DIMENSION(0:n-1)::b            !registra gli estremi destri dell'intervallo
REAL,DIMENSION(1:n)::f               !registra i valori di f
REAL::fa                             !variabile di lavoro

!sezione esecutiva

!inizializzo gli array x, a, b

x(:)=0.
a(:)=0.
a(0)=0.
b(:)=0.
b(0)=10

!scrivo il ciclo che sviluppa l'algoritmo di bisezione

ciclo: Do i=1,n,1
  x(i) = ( a(i-1)+b(i-1) )/2.
  f(i) = SIN(x(i)+1) - (x(i)**2.)
  IF (ABS(f(i))<0.0001) EXIT ciclo
  fa = SIN(a(i-1)+1.) - (a(i-1)**2.)
  condizione: IF (fa*f(i)<0.) THEN
    a(i)=a(i-1)
    b(i)=x(i)
  ELSE condizione
    a(i)=x(i)
    b(i)=b(i-1)
  END IF condizione
END DO ciclo

!ora scrive sullo schermo i risultati di ciascuna iterazione

WRITE(*,*)" "
WRITE(*,*)"radici e relativo valore di f"

ciclo_scrittura: Do j= 1,i,1
  WRITE(*,*)" "
  WRITE(*,*)x(j),"--->",f(j)
END DO ciclo_scrittura

STOP
END PROGRAM bisezione
```

Il programma restituisce il valore x_n e il rispettivo valore $f(x_n)$ fino a quello che chiude l'esecuzione, in quanto soddisfa il criterio d'arresto 4.41. L'output del codice, preso direttamente dal *prompt*, è il seguente:

Radici e relativo valore di f

5. ---> -25.279415
2.5 ---> -6.6007833
1.25 ---> -0.7844268
0.625 ---> 0.60790634
0.9375 ---> 0.054608032
1.09375 ---> -0.3299413
1.015625 ---> -0.12880974
0.9765625 ---> -0.034874074
0.95703125 ---> 0.010425126
0.9667969 ---> -0.012085115
0.96191406 ---> -0.0007951316
0.95947266 ---> 0.0048237154
0.96069336 ---> 0.0020164712
0.9613037 ---> 0.00061121455
0.9616089 ---> -0.00009182233

Si vede che sono necessarie 15 iterazioni per arrivare a una soluzione che soddisfi il criterio di arresto. Come verifica si consideri che la soluzione ottenuta dal calcolatore HP 40G è

$$4.44) \quad \xi = 0.961569034994$$

4.3. Metodi stazionari iterativi a un punto

Il metodo di bisezione, come si evince dalla sua funzione di iterazione 4.9, è un metodo a due punti (e stazionario). Ora discuto la teoria relativa a metodi stazionari ad un solo punto, sempre per la soluzione delle equazioni non lineari.

Il procedimento generale per la costruire un metodo iterativo stazionario ad un punto per la soluzione della equazione non lineare

$$4.45) \quad f(x) = 0$$

segue questi passaggi:

- a) si isola un intervallo $[a, b]$ in cui la soluzione $\xi | f(\xi) = 0$ esiste, ed è unica;
- b) si determina una funzione $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$4.46) \quad f(\xi) = 0 \Leftrightarrow \varphi(\xi) = \xi$$

- c) si verifica che la successione

$$4.47) \quad x_n = \varphi(x_{n-1})$$

verifichi la condizione di convergenza

$$4.48) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$$

La funzione di iterazione $\varphi(x_{n-1})$ così ottenuta fornisce un metodo stazionario iterativo a un punto, per il calcolo di ξ . Vediamo ora un teorema il quale fornisce la condizione sufficiente affinché si verifichi la condizione di convergenza 4.48.

Teo. 4.4. Condizioni sufficienti di convergenza (teorema del punto unito). Sia data l'equazione non lineare 4.45 allora se si verificano le ipotesi

$$4.49) \quad \varphi: [a, b] \rightarrow [a, b]$$

$$4.50) \quad \varphi(\xi) = \xi \Leftrightarrow f(\xi) = 0$$

$$4.51) \quad \exists k \in]0,1[\quad \text{tale che} \quad \frac{|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)|}{|x_1 - x_2|} < k \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b]$$

si dimostra che

$$4.52) \quad \exists! \xi \in [a, b] \mid \varphi(\xi) = \xi$$

$$4.53) \quad \{x_n = \varphi(x_{n-1})\} \rightarrow \xi, \forall x_0 \in [a, b]$$

Dimostrazione. Proviamo separatamente le due tesi.

Dimostrazione della 4.52. Se si ha

$$4.54) \quad \varphi(a) = a \quad \text{vel} \quad \varphi(b) = b$$

allora abbiamo trovato ξ , che sarà uno dei due estremi. Assumiamo allora che sia

$$4.55) \quad \varphi(a) \neq a \quad \text{et} \quad \varphi(b) \neq b$$

In questo caso -per l'ipotesi 4.49- necessariamente deve aversi

$$4.56) \quad \varphi(a) > a \quad \text{et} \quad \varphi(b) < b$$

Si definisca ora funzione

$$4.57) \quad F(x) = x - \varphi(x)$$

la quale risulta continua, in quanto somma di funzioni continue; infatti l'ipotesi 4.51 ci dice in particolare che φ è uniformemente continua e dunque anche continua. Ora si osservi che in base alla 4.56, si ha

$$4.58) \quad \begin{cases} \varphi(a) > a \Rightarrow F(a) = a - \varphi(a) < 0 \\ \varphi(b) < b \Rightarrow F(b) = b - \varphi(b) > 0 \end{cases}$$

Quindi il teorema di esistenza degli zeri ci garantisce che

$$4.59) \quad \exists \xi \in [a, b] \mid F(\xi) = \xi - \varphi(\xi) = 0$$

Ora bisogna provare l'unicità della radice ξ . Facciamo l'ipotesi che esista una seconda radice ξ' , allora l'ipotesi 4.51 ci dice che

$$4.60) \quad |\varphi(\xi) - \varphi(\xi')| < k|\xi - \xi'|$$

D'altra parte la 4.59 ci dice che

$$4.61) \quad \begin{cases} \varphi(\xi) = \xi \\ \varphi(\xi') = \xi' \end{cases}$$

e sostituendo nella 4.60 si ha

$$4.62) \quad |\xi - \xi'| < k|\xi - \xi'|$$

Ma sappiamo che $k < 1$, dunque si perviene alla proposizione $|\xi - \xi'| < |\xi - \xi'|$ la quale rappresenta un assurdo. Quindi la radice della 4.57 è unica; e ciò prova completamente la tesi 4.52.

Dimostrazione della 4.53. In base all'ipotesi 4.49 partendo da un qualunque $x_0 \in [a, b]$ si può calcolare $x_1 = \varphi(x_0) \in [a, b]$ e da questo si può calcolare $x_2 = \varphi(x_1) \in [a, b]$, e così via. Quindi intanto abbiamo verificato che la successione $\{x_n = \varphi(x_{n-1})\}$ può effettivamente essere calcolata. Ciò posto si osservi che se si potesse provare che

$$4.63) \quad |x_n - \xi| \leq k^n(b - a), \quad \forall x_0 \in [a, b]$$

allora si avrebbe la tesi per il teorema dei carabinieri, essendo la successione $\{k^n\}$ convergente a zero. Per dimostrare la 4.63 procedo per induzione. Per $n = 1$ la ipotesi 4.51 permette di scrivere

$$|x_1 - \xi| = |\varphi(x_0) - \varphi(\xi)| < k|x_0 - \xi| < k(b - a)$$

Quindi per $n = 1$ la 4.63 è verificata. Assumiamo ora vera per $n - 1$ la 4.63: in tal caso si ha

$$\begin{cases} |x_{n-1} - \xi| \leq k^{n-1}(b - a) \\ |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(\xi)| < k|x_{n-1} - \xi| \end{cases} \Rightarrow |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(\xi)| < k|x_{n-1} - \xi| \leq k k^{n-1}(b - a) = k^n(b - a)$$

Essendo poi $\varphi(x_{n-1}) = x_n$ e $\varphi(\xi) = \xi$, abbiamola 4.63. Con ciò il teorema è completamente dimostrato ■

Osservazione 4.3. Ipotesi più restrittiva. Si osserva che il teorema 4.4 è un caso particolare del teorema del punto unito (teorema 1.12). Inoltre l'ipotesi 4.51 indica che la funzione φ rappresenta una contrazione, secondo la definizione 1.7. L'ipotesi 4.51 del teorema 4.4 risulta difficile da verificare, però si può osservare che se la funzione 4.49 soddisfa la condizione

$$4.64) \quad \exists k \in]0,1[\quad \text{tale che} \quad |\varphi'(x)| < k \quad \forall x \in [a, b]$$

allora il teorema di Lagrange ci garantisce che anche la 4.51 sia verificata; infatti prese comunque $x_1, x_2 \in [a, b]$, il teorema citato ci dice che

$$\exists \bar{x} \in]x_1, x_2[\quad \text{tale che} \quad \frac{|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)|}{|x_1 - x_2|} = |\varphi'(\bar{x})|$$

Si può così sostituire l'ipotesi 4.51 del teorema 4.4 con la 4.64, la quale risulta tuttavia meno restrittiva, nel senso che la 4.64 implica la 4.51, ma non è vero il viceversa.

Teo. 4.5. Altre condizioni sufficienti di convergenza. Sia data l'equazione non lineare 4.45 allora se si verificano le ipotesi

$$4.66) \quad \varphi(\xi) = \xi \Leftrightarrow f(\xi) = 0$$

$$4.67) \quad \exists \xi \in]a, b[\mid \varphi(\xi) = \xi$$

$$4.68) \quad \exists k \in]0, 1[\quad \text{tale che} \quad \frac{|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)|}{|x_1 - x_2|} < k \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b]$$

si dimostra che

$$4.69) \quad \xi \text{ è l'unico punto di } [a, b] \mid \varphi(\xi) = \xi$$

$$4.70) \quad \{x_n = \varphi(x_{n-1})\} \rightarrow \xi, \forall x_0 \in J = [\xi - \delta, \xi + \delta] \subset [a, b]$$

Quindi -rispetto al teorema 4.4- in questo caso si aggiunge alle ipotesi quella di esistenza di almeno una radice ξ in $]a, b[$; la prima tesi poi si limita all'unicità (essendo l'esistenza nella ipotesi), mentre la seconda tesi richiede -al fine della convergenza- che x_0 appartenga a un intorno di ξ . Manca poi l'ipotesi 4.49.

Dimostrazione. Proviamo separatamente le due tesi.

Dimostrazione della 4.69. Per assurdo esista $\xi' \neq \xi$ con $\xi' \in [a, b] \mid \varphi(\xi') = \xi'$; allora per l'ipotesi 4.68 si ha

$$|\xi' - \xi| = |\varphi(\xi') - \varphi(\xi)| < k|\xi' - \xi| < |\xi' - \xi|$$

Si perviene ad un assurdo, dunque è provata la tesi 4.68.

Dimostrazione della 4.70. Basta dimostrare che $\varphi: J \rightarrow J$, perché in questo caso è possibile invocare la 4.53 del teorema 4.4 applicata all'intervallo J invece che a $[a, b]$, ottenendo la tesi. Si osservi allora che per l'ipotesi 4.68

$$4.71) \quad |\varphi(x) - \xi| = |\varphi(x) - \varphi(\xi)| < |x - \xi|, \quad \forall x \in J = [\xi - \delta, \xi + \delta]$$

D'altra parte se $x \in J$ segue $|x - \xi| < \delta$ e dunque la 4.71 si riscrive

$$4.72) \quad |\varphi(x) - \xi| < \delta$$

e dunque si può affermare che

$$4.73) \quad \varphi(x) \in]\xi - \delta, \xi + \delta[\quad \forall x \in J = [\xi - \delta, \xi + \delta]$$

cioè appunto che $\varphi: J \rightarrow J$. Ma allora si ha

$$4.74) \quad \varphi: J \rightarrow J$$

$$4.75) \quad \varphi(\xi) = \xi \Leftrightarrow f(\xi) = 0$$

$$4.76) \quad \exists k \in]0, 1[\quad \text{tale che} \quad \frac{|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)|}{|x_1 - x_2|} < k \quad \forall x_1, x_2 \in J$$

ovvero le ipotesi del teorema 4.9 per l'intervallo J . Varrà dunque in particolare la tesi 4.53 che si riscrive in questo caso

$$4.77) \quad \{x_n = \varphi(x_{n-1})\} \rightarrow \xi, \forall x_0 \in J$$

cioè proprio la 4.70. Con ciò il teorema è completamente dimostrato ■

Osservazione 4.4. Discussione dell'ipotesi. Anche per il teorema 4.5, come detto nella osservazione 4.3 per il teorema 4.4, si può sostituire l'ipotesi 4.68 con la ipotesi più restrittiva 4.64.

Osservazione 4.5. Discussione delle tesi. Vediamo intanto perché la tesi 4.70 non si ha, $\forall x_0 \in [a, b]$. La semplice osservazione della figura mostra come le ipotesi 4.67, 4.68 non siano sufficienti a garantire la 4.70. Si vede inoltre come il reale positivo δ della tesi 4.70 possa essere scelto arbitrariamente fra infiniti valori.

+

Ora voglio far vedere che poiché manca l'ipotesi 4.49, necessariamente deve essere fatta l'ipotesi 4.67 piuttosto che la seguente

$$4.78) \quad \exists \xi \in [a, b] \mid \varphi(\xi) = \xi$$

Infatti se ad esempio si avesse $\xi = a$ e una funzione φ come in figura, si vede che non ci sarebbe modo di trovare un reale positivo δ per il quale possa aversi la condizione $\varphi: [\xi - \delta, \xi + \delta] \rightarrow [\xi - \delta, \xi + \delta]$, la quale è necessaria per costruire la successione $\{x_n\} = \{\varphi(x_{n-1})\}$.

Teo. 4.6. Ordine di convergenza. Se sono verificate le ipotesi seguenti

$$4.78) \quad \varphi \in C^p[a, b]$$

$$4.79) \quad \varphi(\xi) = \xi \Leftrightarrow f(\xi) = 0$$

$$4.79.b) \quad \exists! \xi \in [a, b] \mid \varphi(\xi) = \xi$$

$$4.80) \quad \{x_n = \varphi(x_{n-1})\} \rightarrow \xi$$

$$4.81) \quad \varphi^{(k)}(\xi) = 0, k = 0, 1, 2, 3, \dots, p - 1$$

$$4.82) \quad \varphi^{(p)}(\xi) \neq 0$$

si dimostra che

$$4.83) \quad \{x_n\} \text{ ha ordine di convergenza } p$$

Dimostrazione. Lo sviluppo di Taylor con resto di Lagrange, di punto iniziale ξ della $\varphi(x_k)$ è

$$4.84) \quad \varphi(x_k) = \varphi^{(0)}(\xi) + \varphi^{(1)}(\xi)(x_k - \xi) + \varphi^{(2)}(\xi) \frac{(x_k - \xi)^2}{2!} + \dots + \varphi^{(p-1)}(\xi) \frac{(x_k - \xi)^{p-1}}{(p-1)!} + \varphi^{(p)}(s_k) \frac{(x_k - \xi)^p}{p!}$$

dove s_k appartiene all'intervallo di estremi ξ e x_k . Sostituendo nella 4.84 le 4.81 e considerando che $\varphi(\xi) = \xi$, si ha

$$4.85) \quad \varphi(x_k) = \xi + \varphi^{(p-1)}(s_k) \frac{(x_k - \xi)^{p-1}}{(p-1)!} \Leftrightarrow \varphi(x_k) - \xi = \varphi^{(p)}(s_k) \frac{(x_k - \xi)^p}{p!}$$

Ponendo $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ e passando ai valori assoluti abbiamo

$$4.86) \quad \frac{|x_{k+1} - \xi|}{|x_k - \xi|^p} = \frac{|\varphi^{(p)}(s_k)|}{p!}$$

Si consideri ora che

$$4.87) \quad 0 < |s_k - \xi| < |x_k - \xi|$$

Dunque per l'ipotesi 4.80 e per il teorema dei due carabinieri si ha che

$$4.88) \quad |s_k - \xi| \rightarrow 0 \Leftrightarrow s_k \rightarrow \xi$$

Poiché per l'ipotesi 4.78 si ha che $\varphi^{(p)}$ è continua, si ha poi (per definizione stessa di funzione continua) che

$$4.89) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} |\varphi^{(p)}(s_k)| = \varphi^{(p)}(\xi)$$

Sostituendo la 4.89 nella 4.86 si ha

$$4.90) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - \xi|}{|x_k - \xi|^p} = \frac{|\varphi^{(p)}(\xi)|}{p!}$$

D'altra parte $\varphi^{(p)}(\xi) \neq 0$ per la 4.82, dunque abbiamo ottenuto la 4.10, ovvero la tesi ■

Teo. 4.7. Criterio di arresto. Sia assegnata la funzione di iterazione

$$4.91) \quad \varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

la quale dia luogo al metodo iterativo a un punto

$$4.92) \quad x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

che converga alla radice $\xi \in [a, b]$ dell'equazione trascendente $f(x) = 0$. Allora se vale l'ipotesi

$$4.93) \quad |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq M|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b], M \in]0, 1[$$

segue che

$$4.94) \quad |x_{k+1} - \xi| \leq \frac{M}{1-M} |x_{k+1} - x_k|$$

$$4.95) \quad |x_{k+1} - \xi| \leq \frac{M^{k+1}}{1-M} |x_1 - x_0|$$

Dimostrazione. Per la 4.92 possiamo scrivere

$$4.96) \quad |x_{k+1} - \xi| = |\varphi(x_k) - \varphi(\xi)|$$

In base alla 4.93 abbiamo poi

$$4.97) \quad |\varphi(x_k) - \varphi(\xi)| \leq M|x_k - \xi|$$

Le 4.96, 4.97 permettono di scrivere quindi

$$4.98) \quad |x_{k+1} - \xi| \leq M|x_k - \xi|$$

D'altra parte si ha

$$4.99) \quad |x_k - \xi| = |x_k - x_{k+1} + x_{k+1} - \xi| \leq |x_k - x_{k+1}| + |\xi - x_{k+1}|$$

Sostituendo la 4.99 nella 4.98 si scrive

$$|x_{k+1} - \xi| \leq M|x_k - x_{k+1}| + M|\xi - x_{k+1}| \Leftrightarrow |x_{k+1} - \xi|(1 - M) \leq M|x_k - x_{k+1}|$$

e quindi si ottiene la

$$4.100) \quad |x_{k+1} - \xi| \leq \frac{M}{1-M} |x_k - x_{k+1}|$$

che è proprio la tesi 4.94. Si vuole ora provare che

$$4.101) \quad |x_{k+1} - x_k| \leq M^k |x_1 - x_0|$$

Si proceda per induzione: per la tesi 4.93 abbiamo

$$4.102) \quad |x_{k+1} - x_k| = |\varphi(x_k) - \varphi(x_{k-1})| \leq M|x_k - x_{k-1}|$$

Dunque per $k = 1$ si ha

$$4.103) \quad |x_2 - x_1| \leq M|x_1 - x_0|$$

il che verifica la 4.101 per $k = 1$. Ora assumiamo che la 4.101 sia verificata per $k - 1$, ovvero che

$$4.104) \quad |x_k - x_{k-1}| \leq M^{k-1} |x_1 - x_0|$$

Allora sostituendo la 4.104 nella 4.102 si ha

$$4.105) |x_{k+1} - x_k| \leq M|x_k - x_{k-1}| \leq MM^{k-1}|x_1 - x_0| = M^k|x_1 - x_0|$$

Sostituendo poi la 4.105 nella 4.100 si trova

$$4.106) |x_{k+1} - \xi| \leq \frac{M}{1-M} M^k |x_1 - x_0| = \frac{M^{k+1}}{1-M} |x_1 - x_0|$$

che è appunto la tesi 4.95 ■

4.4. Metodo delle tangenti (o di Newton)

Def. 4.5. Metodo delle tangenti. Data l'equazione trascendente $f(x) = 0$ si ammetta che

$$4.107) f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ è derivabile in } [a, b]$$

$$4.108) f'(x) \neq 0 \text{ per ogni } x \in [a, b]$$

$$4.109) \exists! \xi \in [a, b] \text{ tale che } f(\xi) = 0$$

Allora si definisce metodo delle tangenti quello in cui si approssima la radice ξ con la serie

$$4.110) x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Si tratta dunque di un metodo stazionario, iterativo a un punto, di funzione di iterazione data da

$$4.111) \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Vediamo ora come si ottiene la funzione di iterazione in 4.111. Si consideri a tale scopo la figura: fissato comunque un punto $x_k \in [a, b]$ allora l'equazione della retta tangente a $f(x)$ nel punto

$$4.112) (x_k, f(x_k))$$

è data da

$$4.113) \frac{y-f(x_k)}{x-x_k} = f'(x_k)$$

La sua intersezione con l'asse delle ascisse $y = 0$ si scrive dunque

$$4.114) \begin{cases} -\frac{f(x_k)}{x-x_k} = f'(x_k) \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Otteniamo così la funzione d'iterazione 4.111. Questo dunque significa che nel metodo delle tangenti si assume come iterata $k + 1 - ma$ l'ascissa della intersezione con l'asse x della tangente condotta al sostegno di $f(x)$ nel punto individuato su esso dalla precedente iterata.

Osservazione 4.6. Linearizzazione. Come nel caso del metodo di bisezione, anche in quello del metodo delle tangenti si osserva (e qui la cosa è palese) che si tratta di un metodo di linearizzazione; in particolare qui si linearizza (si approssima) la curva, in $x = x_k$, con la tangente ad essa condotta nel punto $(x_k, f(x_k))$.

Def. 4.6. Funzione convessa. Una funzione $f: [a, b] \rightarrow R$ si definisce convessa se per ogni coppia $x_1, x_2 \in [a, b]$ il suo grafico si trova tutto sotto [tutto sopra] la corda di estremi $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$. Ovvero quando si verifica una delle due seguenti proposizioni.

$$4.115) \forall [x_1, x_2] \subseteq [a, b] \text{ allora } f(x) \leq f(x_1) + \frac{x-x_1}{x_2-x_1} (f(x_2) - f(x_1))$$

$$4.116) \forall [x_1, x_2] \subseteq [a, b] \text{ allora } f(x) \geq f(x_1) + \frac{x-x_1}{x_2-x_1} (f(x_2) - f(x_1))$$

Spesso si parla di concavità verso il basso e concavità verso l'alto per riferirsi, rispettivamente, ai casi 4.115 e 4.116. Nel caso di funzioni con derivata seconda si dimostra che

$$4.117) f''(x) \neq 0 \forall x[a, b] \Leftrightarrow f \text{ è convessa}$$

Cioè la convessità coincide con la condizione $f''(x) < 0 \forall x[a, b]$ oppure $f''(x) > 0 \forall x[a, b]$. Inoltre nel primo caso si ha concavità verso il basso, nel secondo la concavità è verso l'alto.

Def. 4.6. Estremo di Fourier. Data una funzione $f: [a, b] \rightarrow R$ convessa, con variazione di segno agli estremi (ovvero che intersechi l'asse x); allora si dice che a rappresenta il suo estremo di Fourier se la convessità è rivolta verso il punto $(a, 0)$. Sarà invece b l'estremo di Fourier se la convessità è rivolta verso il punto $(b, 0)$.

Osservando le funzioni in figura si può concludere che

- le funzioni f_1, f_2, f_3, f_4 sono convesse nel loro insieme di definizione;
- l'estremo di Fourier di f_3 è a ;
- l'estremo di Fourier di f_4 è b .

Teo. 4.9. Estremo di Fourier in funzioni continue. Sia data la funzione $f: [a, b] \rightarrow R$ la quale verifichi le ipotesi seguenti:

$$4.118) f \text{ è continua in } [a, b];$$

$$4.119) f \text{ è convessa in } [a, b];$$

4.120) f ammette derivata seconda in $[a, b]$;

4.121) $f(a)f(b) < 0$;

Allora si ha

4.122) $f(a)f''(a) > 0 \Rightarrow a$ è estremo di Fourier vel $f(b)f''(b) > 0 \Rightarrow b$ è estremo di Fourier

Dimostrazione. Assumiamo che sia $f(a) < 0$; allora per la 4.121 si ha $f(b) > 0$. Ora se $f(a)f''(a) > 0$ ne segue che $f''(a) < 0$ ovvero che la concavità della funzione è verso il basso, dunque la convessità è verso l'alto e a è estremo di Fourier. Analogamente si dimostrano gli altri $2^2 - 1$ casi possibili ■

Teo. 4.10. Esistenza, unicità e convergenza. Sia data la funzione $f: [a, b] \rightarrow R$ la quale verifichi le ipotesi seguenti:

4.123) $f \in C^2[a, b]$

4.124) $f(a)f(b) < 0$

4.125) $f''(x) > 0, \forall x \in [a, b]$ oppure $f''(x) < 0, \forall x \in [a, b]$

4.126) x_0 è l'estremo di Fourier di $[a, b]$

Allora si dimostra che

4.127) $\exists! \xi \in]a, b[\mid f(\xi) = 0$

4.128) $f'(\xi) \neq 0$

4.129) $\{x_k\} = \{\varphi(x_{k-1})\}$ è una successione monotona e converge a ξ

4.130) $f \in C^3[a, b]$ allora l'ordine di convergenza è $p = 2$

Dimostrazione. Non dimostro le tesi 4.127, 4.129. Dimostro la tesi 4.128. Sia ad esempio $f(a) < f(b)$ come consentito dalla 4.124. Ora si consideri che se è vera la tesi 4.127 allora deve aversi

4.131) $\begin{cases} f(x) < 0 \forall x \in [a, \xi[\\ f(x) > 0 \forall x \in]\xi, b] \end{cases}$

D'altra parte se fosse $f'(\xi) = 0$ si avrebbe

4.133) $\Delta f - df = (f(x) - f(\xi)) - (x - \xi)f'(\xi) = f(x) - f(\xi) = f(x)$

e quindi

4.132) $\begin{cases} \Delta f - df < 0 \forall x \in [a, \xi[\\ \Delta f - df > 0 \forall x \in]\xi, b] \end{cases}$

La 4.132 ci dice che in ξ la funzione presenta un flesso, ma questo è assurdo perché comporterebbe $f''(\xi) = 0$, ciò che contraddice la 4.125; alla stessa conclusione si perverrebbe se si assumesse $f(a) > f(b)$. Quindi resta provata la 4.127.

Dimostro ora la tesi 4.130. Se $f \in C^3[a, b]$ allora per la funzione di iterazione 4.111 si ha $\varphi \in C^2[a, b]$. Derivando successivamente la 4.111 si ha

4.131) $\varphi'(x) = 1 - \left(\frac{f'(x)}{f'(x)} - \frac{f(x)}{f'(x)^2} f''(x) \right) = 1 - \left(1 - \frac{f(x)}{f'(x)^2} f''(x) \right) = \frac{f(x)}{f'(x)^2} f''(x)$

$$4.132) \varphi''(x) = \left(\frac{f'(x)}{f'(x)^2} - \frac{f(x)}{f'(x)^3} f''(x) \right) f''(x) + \frac{f(x)}{f'(x)^2} f'''(x)$$

Per $x = \xi$ si ha pertanto

$$4.133) \varphi'(\xi) = \frac{0}{f'(\xi)^2} f''(\xi) = 0$$

$$4.134) \varphi(\xi) = \left(\frac{f'(\xi)}{f'(\xi)^2} - \frac{f(\xi)}{f'(\xi)^3} f''(\xi) \right) f''(\xi) + \frac{f(\xi)}{f'(\xi)^2} f'''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{f'(\xi)^2} f''(\xi) \neq 0$$

Si consideri ora il teorema 4.6 sull'ordine di convergenza dei metodi iterativi stazionari a un punto. Le 4.133, 4.134 verificano le ipotesi 4.81, 4.82. La tesi 4.127 soddisfa l'ipotesi 4.79.b, la 4.78 è verificata dalla ipotesi in 4.130, la 4.80 è verificata dalla ipotesi in 4.129. Quindi vale la tesi del teorema suddetto, e l'ordine di convergenza è $p = 2$ ■

Osservazione 4.7. Sull'estremo di Fourier. Si consideri la funzione f in figura. Come si vede essa verifica le ipotesi del teorema 4.10, e il suo estremo di Fourier è b . Assumendo $x_0 = b$ effettivamente si vede come si ottenga una successione $\{x_k\}$ monotona (decrescente), in accordo con la 4.129.

Si osserva invece che assumendo $x_0 = a$ si avrebbe $x_1 \notin [a, b]$ e quindi non potrebbe neanche essere costruita la successione $\{x_k\}$. D'altra parte nel caso illustrato di seguito, analogo al precedente ma con estremo sinistro della curva più 'arcuato', si ha $x_1 \in [a, b]$ e la successione $\{x_k\}$ può essere innescata (tra l'altro è anche in questo caso monotona decrescente).

In conclusione porre x_0 nell'estremo di Fourier garantisce che sia $x_1 \in [a, b]$ mentre altrimenti questa condizione non è verificata.

Teo. 4.11. Unicità e convergenza. Sia data la funzione $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la quale verifichi le ipotesi seguenti:

$$4.135) \exists \xi \in]a, b[\mid f(\xi) = 0$$

$$4.136) f \in C^2[a, b]$$

$$4.137) f'(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$$

Allora si dimostra che

$$4.138) \text{ esiste un intorno } J \in [a, b] \text{ di } \xi \text{ tale che } \{x_k\} = \{\varphi(x_{k-1})\} \text{ converge a } \xi \forall x_0 \in J$$

$$4.139) \text{ la radice è unica}$$

$$4.140) f \in C^3[a, b] \text{ allora l'ordine di convergenza è } p \geq 2$$

Dimostrazione. Per la 4.131 si ha

$$4.141) \varphi'(x) = \frac{f(x)}{f'(x)^2} f''(x) \Rightarrow \varphi'(\xi) = \frac{f(\xi)}{f'(\xi)^2} f''(\xi) = 0$$

D'altra parte $\varphi'(x)$ è una funzione continua, quindi

$$4.142) \text{ esiste un intorno } J \in [a, b] \text{ di } \xi \text{ tale che } |\varphi'(x)| < 1 \forall x \in J$$

Ma allora la 4.132 e la 4.135 verificano le ipotesi del teorema 4.5 sulla convergenza dei sistemi iterativi stazionari a un punto; quindi la tesi 4.69 porge la 4.139, mentre la 4.70 fornisce la 4.138.

Si veda ora che per la 4.132 si ha

$$4.143) \varphi''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{f'(\xi)^2} f''(\xi)$$

Quindi, in base al teorema 4.6 sull'ordine di convergenza dei metodi stazionari iterativi a un punto, si ha che $p = 2$ se $f''(\xi) = 0$, oppure $p > 2$ se $f''(\xi) \neq 0$ ■

Osservazione 4.8. Convessità. Confrontando i due teoremi precedenti si vede che il fatto di non richiedere la convessità della funzione f se da un lato comporta delle difficoltà nella determinazione di x_0 , dall'altro però consente la possibilità di avere un ordine di convergenza maggiore.

Si osserva inoltre che per identificare l'intorno J in cui cercare x_0 si deve imporre la condizione $|\varphi'(x)| < 1$.

La funzione in figura presenta un flesso in ξ , ovvero $f''(\xi) = 0$, quindi avrà fattore di convergenza $p > 2$.

Osservazione 4.9. Teorema del punto unito. Per il metodo delle tangenti vale naturalmente il teorema del punto unito 4.4, dove si ricorda che l'ipotesi sulla contrazione 4.51 può essere sostituita da quella sulla derivata prima della funzione di iterazione, ovvero dalla ipotesi 4.64. Tuttavia non mi viene in mente una ipotesi generale su f che possa comportare la ipotesi

4.49; quindi le ipotesi del teorema del punto unito per il metodo delle tangenti andrà verificata di volta in volta

Codice 4.2. Equazione trigonometrica. Si voglia scrivere un codice in Fortran per risolvere con il metodo delle tangenti l'equazione trigonometrica 4.1. Calcolo le derivate della funzione $f(x)$, costruisco la funzione di iterazione 4.111, e calcolo le sue derivate:

$$4.144) f(x) = \sin(1+x) - x^2$$

$$4.145) f'(x) = \cos(1+x) - 2x$$

$$4.146) f''(x) = -(\sin(1+x) + 2)$$

$$4.146) \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{\sin(1+x) - x^2}{\cos(1+x) - 2x} = \frac{x\cos(1+x) - x^2 - \sin(1+x)}{\cos(1+x) - 2x}$$

$$4.147) \varphi'(x) = \frac{f(x)}{f'(x)^2} f''(x) = -\frac{\sin(1+x) - x^2}{(\cos(1+x) - 2x)^2} (\sin(1+x) + 2)$$

Per avere una idea più precisa della funzione $f(x)$ utilizzo la libreria grafica DISLIN per scrivere un codice il quale disegni la curva. Il codice

```

PROGRAM f

USE DISLIN !invoco il modulo con la libreria grafica

IMPLICIT NONE

!dichiaro le costanti

INTEGER, PARAMETER :: n=1000

!dichiaro le variabili

INTEGER :: i                !indice del ciclo
REAL, DIMENSION (1:n) :: x !valori ascisse
REAL, DIMENSION (1:n) :: array_f, array_fi !valori ordinate
REAL          :: min, max   !estremi dlla funzione f

!inizializzo gli array

x(1) = 0.
array_f (1) = sin(1.+x(1))-x(1)**2

ciclo: DO i=2,n
  x(i) = x(i)+i*0.01
  array_f (i) = sin(1.+x(i))-x(i)**2.
  array_fi (i) = ( x(i)*cos(1.+x(i))-x(i)**2.-sin(1.+x(i)) )/( cos(1.+x(i))-2.*x(i) )
END DO ciclo

min = MINVAL(array_f(1:200))
max = MAXVAL(array_f(1:200))

CALL METAFL ('bmp') !scelgo il formato dell'output
CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco
CALL DISINI !inizializza DISLIN impostando parametri di default
CALL PAGERA !chiedo una linea di contorno per il piano xy
CALL DUPLX !chiedo un font a doppio spessore
CALL AXSPOS (450,1800) !coordinate dell'angolo in basso a sinistra
CALL AXSLEN (2200,1600) !la lunghezza, in pixel, dei due assi
CALL NAME ('asse x','x') !assegno un nome all'asse delle x

```

```

CALL NAME ('asse y','y') !assegno un nome all'asse delle y

CALL GRAF (0.,2.,0.,0.5,min,max,min,0.5) !ambiti degli assi
CALL GRID (4,2) !impongo una griglia
CALL CURVE (x,array_f,n) !faccio tracciare f
CALL DASH !tratteggio per gli assi coordinati
CALL XAXGIT !traccio la linea x=0
CALL YAXGIT !traccio la linea y=0
CALL DISFIN !temina DISLIN

STOP

END PROGRAM f

```

Otengo il grafico seguente dal quale si vede subito l'applicabilità del teorema 4.10. Infatti si possono fare immediatamente, solo osservando il grafico, le seguenti considerazioni:

- 4.148) $f(0)f(2) < 0$;
- 4.149) f è convessa in $[0,2]$;
- 4.150) $x_0 = 2$ è l'estremo di Fourier in $[0,2]$.

Volendo provare poi analiticamente le 4.148, 4.149, 4.150 si ha

$$f(0)f(2) = (\sin(1 + 0) - 0^2)(\sin(1 + 2) - 2^2) = \sin(1)(\sin(3) - 2^2) \approx -3,24 < 0$$

il che prova la 4.148. Poi si ha

$$f''(x) = -(\sin(1 + x) + 2) \Rightarrow -3 \leq f''(x) \leq -2$$

e ciò prova che la funzione ha concavità verso il basso su tutto \mathbb{R} , da cui -in particolare- la 4.149. Per la 4.150 si ha poi

$$f(2)f''(2) = -(\sin(1 + 2) - 2^2)(\sin(1 + 2) + 2) > 0$$

e dunque -per la tesi 4.122 del teorema 4.9- si ha che $x_0 = 2$ è l'estremo di Fourier in $[0,2]$. Essendo altresì vero che $f \in C^2[0,2]$ segue che tutte le ipotesi del teorema 4.10 sono verificate. In particolare dunque si hanno le tesi

4.151) $\exists! \xi \in [0,2] | f(\xi) = 0$

4.152) $f'(\xi) \neq 0$

4.153) $\{x_k\} = \left\{ \frac{x_{k-1} \cos(1+x_{k-1}) - x_{k-1}^2 - \sin(1+x_{k-1})}{\cos(1+x_{k-1}) - 2x_{k-1}} \right\}$ è una successione monotona e converge a ξ

4.154) l'ordine di convergenza è $p = 2$

Tutto ciò posto il diagramma di flusso del codice che risolve col metodo delle tangenti l'equazione data è il seguente.

Si osservi che per il criterio di arresto non ho utilizzato i risultati del teorema 4.7 perché non è agevole provare la tesi 4.93. Ciò posto il codice per la soluzione della equazione è il seguente:

PROGRAM tangenti

IMPLICIT NONE

!sezione dichiarativa

INTEGER,PARAMETER::n=1000

INTEGER::i, j

REAL,DIMENSION(0:n-1)::x

REAL,DIMENSION(1:n)::f

REAL::fa

!il numero di iterate ammesse

!indici di ciclo

!registra via via le radici ottenute durante le iterazioni

!registra i valori di f

!variabile di lavoro

!sezione esecutiva

!inizializzo l'array x

x(0)=10.

!scrivo il ciclo che sviluppa l'algoritmo di bisezione

ciclo: Do i=1,n,1

 x(i) = (x(i-1)*cos(1.+x(i-1)) - x(i-1)**2. - sin(1.+x(i-1))) / (cos(1.+x(i-1)) - 2.*x(i-1))

 f(i) = SIN(x(i)+1) - (x(i)**2.)

 IF (ABS(f(i))<0.0001) EXIT ciclo

END DO ciclo

!ora scrive sullo schermo i risultati di ciascuna iterazione

WRITE(*,*) " "

WRITE(*,*)"radici e relativo valore di f"

ciclo_scrittura: Do j= 1,i,1

 WRITE(*,*) " "

 WRITE(*,*)x(j), "--->",f(j)

END DO ciclo_scrittura

STOP

END PROGRAM tangenti

L'output del codice -preso direttamente dal *prompt*- è il seguente

radici e relativo valore di f

4.9488826 ---> -24.81955

2.1767168 ---> -4.773213

1.2849969 ---> -0.8955999

1.0072922 ---> -0.108398855

0.9628181 ---> -0.002880169

0.96157 ---> -0.0000022798413

Nel codice ho impostato l'intervallo di definizione $[0,10]$ (cioè ho posto l'estremo di Fourier $x_0 = 10$), per poter fare un confronto diretto con il programma che utilizza il metodo di bisezione. Si vede che qui abbiamo solo 6 iterate, rispetto alle 15 richieste dal metodo di bisezione, inoltre abbiamo un risultato con 4 cifre esatte, rispetto alle 3 cifre esatte ottenute col metodo di bisezione (il termine di paragone è il valore 4.44). D'altra parte il metodo di bisezione ha ordine di convergenza unitario, cioè aggiunge una cifra significativa, mentre per la 4.154 il metodo delle tangenti ha qui ordine di convergenza $p = 2$, dunque raddoppia le cifre esatte a ogni iterazione.

Il metodo delle tangenti comporta inoltre un algoritmo e una scrittura del codice molto più snelli.

4.5. Metodo delle secanti a estremo fisso

Def. 4.7. Il metodo. Data l'equazione trascendente $f: [a, b] \rightarrow R$ si ammette che

4.155) $\exists! \xi \in [a, b]$ tale che $f(\xi) = 0$

allora si definisce metodo delle secanti a estremo fisso quello in cui si approssima la radice ξ con la successione numerica

4.156) $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(c-x_k)}{f(c)-f(x_k)}$

dove c è un valore opportunamente scelto. Quindi la funzione di iterazione di questo metodo è

$$4.157) \varphi(x) = x - \frac{f(x)(c-x)}{f(c)-f(x)}$$

Si tratta dunque di un metodo stazionario, iterativo a un punto. Il significato della funzione di iterazione è il seguente: si prenda la secante alla curva nei punti $(c, f(c))$ e $(x_k, f(x_k))$; la sua equazione, in base alla formula della equazione cartesiana della retta per due punti, si scrive

$$4.158) \frac{y-f(x_k)}{x-x_k} = \frac{f(x_k)-f(c)}{x_k-c}$$

La radice di questa retta, ovvero l'intersezione con l'asse delle ascisse, si scrive

$$4.159) x = x_k - f(x_k) \frac{x_k-c}{f(x_k)-f(c)}$$

che è proprio la 4.156.

Osservazione 4.9. Linearizzazione. Come nel caso del metodo di bisezione e delle tangenti, anche qui abbiamo un metodo di linearizzazione; infatti la radice della equazione viene approssimata con quella della retta per i punti $(c, f(c))$ e $(x_k, f(x_k))$.

Teo. 4.12. Esistenza, unicità e convergenza. Sia data la funzione $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la quale verifichi le ipotesi seguenti:

$$4.160) f \in C^2[a, b]$$

$$4.161) f(a)f(b) < 0$$

$$4.162) f''(x) > 0, \forall x \in [a, b] \quad \text{oppure} \quad f''(x) < 0, \forall x \in [a, b]$$

$$4.163) c \text{ è l'estremo di Fourier di } [a, b]$$

$$4.164) x_0 \text{ è l'altro estremo di } [a, b]$$

Allora si dimostra che

$$4.164) \exists! \xi \in]a, b[\mid f(\xi) = 0$$

$$4.165) \{x_k\} = \{\varphi(x_{k-1})\} \text{ è una successione monotona e converge a } \xi$$

$$4.166) p = 1$$

Dimostrazione. Dimostro solo la tesi 4.166. Derivando la funzione di iterazione 4.157 si ha

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= 1 - \left(\frac{D(f(x)(c-x))}{f(c)-f(x)} - \frac{f(x)(c-x)}{(f(c)-f(x))^2} f'(x) \right) = \\ &= 1 - \left(\frac{f'(x)(c-x) - f(x)}{f(c)-f(x)} - \frac{f(x)(c-x)}{(f(c)-f(x))^2} f'(x) \right) \end{aligned}$$

Dunque in ξ si ha

$$4.167) \varphi'(\xi) = 1 - \frac{f'(\xi)(c-\xi)}{f(c)}$$

Dunque l'annullamento della 4.160 si realizza quando

$$4.168) \varphi'(\xi) = 1 \Leftrightarrow 1 = \frac{f'(\xi)(c-\xi)}{f(c)} \Leftrightarrow f'(\xi) = \frac{f(c)-f(\xi)}{c-\xi}$$

ovvero quando la tangente in ξ è parallela alla secante per $(c, f(c))$ e $(\xi, f(\xi))$. Dimostro ora che la 4.161 non può verificarsi. Infatti supponiamo che sia

$$4.169) f(a) < 0 \Rightarrow f(b) > 0$$

$$4.170) f''(x) > 0, \forall x \in [a, b]$$

Allora la funzione ha concavità verso l'alto e dunque in particolare si ha in un intorno opportuno J di ξ in cui

$$4.171) f'(\xi)(x - \xi) + f(\xi) \leq f(x), \forall x \in [\xi - \delta, \xi + \delta]$$

Per la convessità della funzione, ovvero la concavità in grande, si ha poi (definizione 4.6)

$$4.172) f(x) < f(\xi) + \frac{x-a}{\xi-a}(f(\xi) - f(a)), \forall x \in]a, \xi[$$

Dunque le 4.171, 4.172 porgono

$$f'(\xi)(x - \xi) + f(\xi) < f(\xi) + \frac{x-a}{\xi-a}(f(\xi) - f(a)), \forall x \in [\xi - \delta, \xi[$$

Ma essendo $f(\xi) = 0$ abbiamo

$$f'(\xi) < -\frac{x-a}{(x-\xi)(\xi-a)}f(a), \quad \forall x \in [\xi - \delta, \xi[$$

Osservato che $f(a) \neq 0$ per la 4.161, e inoltre $x \neq a$, dunque segue $f'(\xi) \neq 0$. Ma allora, per il teorema 4.6 segue che l'ordine di convergenza è unitario ■

Osservazione 4.10. Un esempio qualitativo. Vediamo nella seguente illustrazione, la costruzione delle prime iterate su una funzione che verifichi le ipotesi del teorema 4.12.

Nell'esempio in figura l'estremo di Fourier è b , dunque si pone $c = b, x_0 = a$. Si noti poi la monotonia della successione, che in questo caso cresce nell'avvicinarsi alla radice.

Osservazione 4.11. Efficienza computazionale. Confrontando i teoremi 4.10 e 4.12 si vede che essi

condividono le ipotesi, ovvero date le ipotesi si ha la convergenza sia del metodo delle tangenti che di quello delle secanti. Tuttavia si noti che

- il metodo delle tangenti ha convergenza di ordine 2 (per la 4.130) mentre quello delle secanti ha convergenza unitaria (per la 4.166);
- il metodo delle tangenti richiede il calcolo della derivata della funzione f , a differenza del metodo delle secanti.

Se la derivata viene calcolata analiticamente, come ho fatto nell'esempio discusso nel codice 4.2, allora non ci sono degli aggravi sull'efficienza computazionale; se invece la derivata viene calcolata per via numerica¹, allora si avrà una riduzione della efficienza computazionale.

Codice 4.3. Equazione trigonometrica. Riprendiamo ancora una volta l'equazione trigonometrica 4.1; propongo qui un codice che risolve la stessa utilizzando il metodo delle secanti a estremo fisso. Tenendo presente la discussione fatta nell'ambito del codice 4.2, abbiamo che la funzione f soddisfa le ipotesi del teorema 4.12 nell'intervallo $[0,2]$, e anche in $[0,10]$ che è l'intervallo in cui cercherò la radice.

Allora, poiché l'estremo di Fourier è in $x = 10$ si ha

$$4.173) \begin{cases} c = 10 \\ x_0 = 0 \end{cases}$$

Ciò posto calcolo l'espressione analitica della funzione di iterazione:

¹ La derivazione numerica è discussa nel seguito di questo manuale.

$$4.174) \varphi(x) = x - \frac{f(x)(10-x)}{f(10)-f(x)} = x - \frac{(\sin(1+x)-x^2)(10-x)}{(\sin(11)-100)-\sin(1+x)+x^2}$$

e quindi la successione è

$$4.175) x_{k+1} = x_k - \frac{(\sin(1+x_k)-x_k^2)(10-x_k)}{(\sin(11)-100)-\sin(1+x_k)+x_k^2}$$

Il diagramma di flusso è praticamente uguale a quello visto per il metodo delle tangenti, ed è riportato in figura. Il codice è il seguente.

```

PROGRAM secanti_ef

IMPLICIT NONE

!sezione dichiarativa

INTEGER,PARAMETER::n=1000           !il numero di iterate ammesse
INTEGER::i, j                       !indici di ciclo
REAL,DIMENSION(0:n-1)::x           !registra via via le radici ottenute
REAL,DIMENSION(1:n)::f             !registra i valori di f
REAL::c                              !estremo fisso

!sezione esecutiva

!inizializzo l'array x
x(0)=0.
c =2.
!scrivo il ciclo che sviluppa l'algorithmo di bisezione
ciclo: Do i=0,n,1
  x(i+1) = x(i) - ( ( sin(1.+x(i))-x(i)**2 )*( 10.-x(i) )/( sin(11.)-100.-sin(1.+x(i))+x(i)**2 ) )
  f(i) = SIN(x(i)+1) - (x(i)**2.)
  IF (ABS(f(i))<0.0001) EXIT ciclo
END DO ciclo

!ora scrive sullo schermo i risultati di ciascuna iterazione
WRITE(*,*)" "
WRITE(*,*)"radici e relativo valore di f"
ciclo_scrittura: Do j= 1,i,1
  WRITE(*,*)" "
  WRITE(*,*)x(j),"--->",f(j)
END DO ciclo_scrittura

STOP
END PROGRAM secanti_ef

```

Facendo girare il programma si ottengono 48 iterazioni che portano alla radice

0.96152717 ---> 0.00009648168

dove si hanno 4 cifre esatte rispetto alla radice 4.44. Quindi in questo caso si ha una convergenza davvero lenta se confrontata con quella ottenuta -a parità di criterio di arresto- con il metodo di bisezione (15 iterazioni, 3 cifre esatte) e con il metodo delle tangenti (6 iterazioni, 4 cifre esatte).

4.6. Metodo delle secanti a estremi mobili

Def. 4.8. Il metodo. Data l'equazione trascendente $f: [a, b] \rightarrow R$ si ammette che

4.176) $\exists! \xi \in [a, b]$ tale che $f(\xi) = 0$

allora si definisce metodo delle secanti a estremi mobili quello in cui si approssima la radice ξ con la successione numerica

$$4.177) x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{(x_{k-1} - x_k)}{f(x_{k-1}) - f(x_k)}$$

Si osserva che questo metodo è un metodo stazionario, iterativo a due punti; altresì un metodo di linearizzazione poiché approssima la radice di f con quella della secante alla sua curva per i punti $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ e $(x_k, f(x_k))$. Il problema che sorge è il seguente: come scegliere i due punti x_0, x_1 ; quali sono le ipotesi di convergenza della successione 4.177.

In figura le prime iterazioni del metodo delle secanti a estremo variabile, dove x_0, x_1 sono scelti arbitrariamente.

Teo. 4.13. Convergenza. Sia data la funzione $f: [a, b] \rightarrow R$ la quale verifichi le ipotesi seguenti:

4.178) I intorno simmetrico della radice ξ

4.179) $f \in C^2(I)$

4.180) $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I$

Allora si dimostra che

4.181) $\exists A \subseteq I$ tale che $\{x_k\} = \{\varphi(x_{k-1}, x_{k-2})\}$ è una successione convergente $\forall x_0, x_1 \in A$

4.182) l'ordine di convergenza è $p > 1$

Dimostrazione. Omessa ■

Teo. 4.14. Ordine di convergenza. Se alle ipotesi 4.178, 4.179, 4.180 aggiungiamo la

4.183) $f''(\xi) \neq 0$

segue che

$$4.184) p = \frac{(1+\sqrt{5})}{2}$$

Dimostrazione. Si consideri la successione numerica 4.9, dove x_n sia definito dalla 4.177. Allora posso scrivere

$$4.185) e_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_{n-1} - x_n}{f(x_{n-1}) - f(x_n)} - \xi$$

D'altra parte la 4.9 porge anche $x_n = e_n + \xi$, dunque sostituendo nella 4.185 si ha

$$\begin{aligned}
e_{n+1} &= e_n + \xi - f(e_n + \xi) \frac{e_{n-1} + \xi - e_n - \xi}{f(e_{n-1} + \xi) - f(e_n + \xi)} - \xi = \\
&= e_n - f(e_n + \xi) \frac{e_{n-1} - e_n}{f(e_{n-1} + \xi) - f(e_n + \xi)}
\end{aligned}$$

ovvero

$$4.186) e_{n+1} = \frac{e_n f(e_{n-1} + \xi) - e_{n-1} f(e_n + \xi)}{f(e_{n-1} + \xi) - f(e_n + \xi)}$$

Ora opero lo sviluppo in serie di Taylor di punto iniziale ξ di $f(e_{n-1} + \xi)$ e di $f(e_n + \xi)$:

$$4.187) f(\xi + e_n) = f'(\xi)e_n + f''(\xi)\frac{e_n^2}{2} + o(e_n^2) = f'(\xi)e_n + f''(\xi)\frac{e_n^2}{2} + o(e_n^2)$$

$$4.188) f(\xi + e_{n-1}) = f'(\xi)e_{n-1} + f''(\xi)\frac{e_{n-1}^2}{2} + o(e_{n-1}^2)$$

Allora per il numeratore della 4.186 si ha

$$\begin{aligned}
&f'(\xi)e_n e_{n-1} + f''(\xi)\frac{e_n e_{n-1}^2}{2} + o(e_{n-1}^2)e_n - f'(\xi)e_n e_{n-1} - f''(\xi)\frac{e_n^2}{2}e_{n-1} - o(e_n^2)e_{n-1} = \\
&= -f''(\xi)\frac{e_n e_{n-1}}{2}(e_n - e_{n-1}) + o(e_{n-1}^2)e_n - o(e_n^2)e_{n-1}
\end{aligned}$$

Per il denominatore della 4.187 si ha invece

$$\begin{aligned}
&f'(\xi)e_{n-1} + f''(\xi)\frac{e_{n-1}^2}{2} + o(e_{n-1}^2) - f'(\xi)e_n - f''(\xi)\frac{e_n^2}{2} - o(e_n^2) = \\
&= (e_{n-1} - e_n)f'(\xi) + \left(\frac{e_{n-1}^2}{2} - \frac{e_n^2}{2}\right)f''(\xi) + o(e_{n-1}^2) - o(e_n^2)
\end{aligned}$$

Quindi per la 4.186 abbiamo

$$4.189) e_{n+1} = \frac{f''(\xi)\frac{e_n e_{n-1}}{2}(e_{n-1} - e_n) + o(e_{n-1}^2)e_n - o(e_n^2)e_{n-1}}{(e_{n-1} - e_n)f'(\xi) + f''(\xi)\left(\frac{e_{n-1}^2}{2} - \frac{e_n^2}{2}\right) + o(e_{n-1}^2) - o(e_n^2)}$$

Dividendo ambo i membri per $e_n e_{n-1}$ si ha

$$\frac{e_{n+1}}{e_n e_{n-1}} = \frac{f''(\xi)\frac{1}{2}(e_{n-1} - e_n) + \frac{o(e_{n-1}^2)}{e_{n-1}} - \frac{o(e_n^2)}{e_n}}{(e_{n-1} - e_n)f'(\xi) + f''(\xi)\left(\frac{e_{n-1}^2}{2} - \frac{e_n^2}{2}\right) + o(e_{n-1}^2) - o(e_n^2)}$$

Al limite per $n \rightarrow \infty$ si ha

$$4.190) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n e_{n-1}} = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(\xi)}$$

Data l'ipotesi 4.183 ciò comporta che sia

$$4.191) e_{n+1} = O(e_n e_{n-1})$$

D'altra parte si ha, per definizione di ordine di convergenza, che

$$4.192) e_n = O(e_{n-1}^p)$$

$$4.193) e_{n+1} = O(e_n^p)$$

Sostituendo la 4.192 nella 4.191 si ha

$$4.194) e_{n+1} = O(O(e_{n-1}^p) e_{n-1}) = O(O(e_{n-1}^{p+1})) = O(e_{n-1}^{p+1})$$

Sostituendo la 4.192 nella 4.193 si ha

$$4.195) e_{n+1} = O\left(\left(O(e_{n-1}^p)\right)^p\right) = O\left(O(e_{n-1}^p)^p\right) = O\left(O\left(e_{n-1}^{p^2}\right)\right) = O\left(e_{n-1}^{p^2}\right)$$

Confrontando la 4.195, 4.194 si ricava l'equazione del secondo grado

$$4.196) p^2 = p + 1$$

la cui radice positiva è proprio la 4.184 ■

Codice 4.4. Equazione trigonometrica. Riprendiamo l'equazione trigonometrica 4.1 già risolta col metodo di bisezione, quello delle tangenti e quello delle secanti a estremo fisso. Vediamo ora cosa succede se proviamo ad usare la successione 4.177. La funzione di iterazione si scrive

$$4.197) x_{k+1} = x_k - (\sin(1 + x_k) - x_k^2) \frac{x_{k-1} - x_k}{\sin(1+x_{k-1}) - x_{k-1}^2 - \sin(1+x_k) + x_k^2}$$

L'algoritmo risolutivo è identico a quello del caso delle secanti a estremo fisso. Il codice è anch'esso del tutto analogo. Ora se assumiamo come estremi $x_0 = 0, x_1 = 2$, il programma porge

radici e relativo valore di f

```
0. ---> 2.6197823E-29
2. ---> -3.85888
0.358046 ---> 0.84925693
0.6542228 ---> 0.5685146
1.2539928 ---> -0.7969391
0.9039405 ---> 0.12791042
0.95235413 ---> 0.02110727
0.961922 ---> -0.0008133821
0.961567 ---> 0.0000047467665
```

Si ottiene una soluzione con 5 cifre significative, rispetto la 4.44. E' interessante notare come il programma converga verso l'altra soluzione (quella negativa) se si imposta con gli estremi $x_0 = 0, x_1 = 10$. In questo caso infatti porge

radici e relativo valore di f

```
0. ---> 2.6197823E-29
10. ---> -100.99999
```

0.082625814 ---> 0.87636536
 0.16793749 ---> 0.891741
 -4.7798977 ---> -22.251587
 -0.022708751 ---> 0.8284698
 -0.19347034 ---> 0.6844592
 -1.005073 ---> -1.0152446
 -0.5202972 ---> 0.19080631
 -0.5969924 ---> 0.03578689
 -0.61469775 ---> -0.002014089
 -0.6137544 ---> 0.000018819655

Il codice è il seguente:

```

PROGRAM secanti_em

IMPLICIT NONE

!sezione dichiarativa

INTEGER,PARAMETER::n=1000           !il numero di iterate ammesse
INTEGER::i, j                       !indici di ciclo
REAL,DIMENSION(0:n-1)::x           !registra via via le radici ottenute durante le iterazioni
REAL,DIMENSION(1:n)::f             !registra i valori di f

!sezione esecutiva

!inizializzo l'array x

x(0)=0.
x(1)=2.

!scrivo il ciclo che sviluppa l'algoritmo di bisezione
ciclo: Do i=1,n,1
  x(i+1) = x(i) - ( ( sin(1+x(i))-x(i)**2. )*( x(i-1)-x(i) )/( sin(1+x(i-1))-(x(i-1)**2.)-sin(1+x(i))+x(i)**2. ) )
  f(i) = SIN(x(i+1)) - (x(i)**2.)
  IF (ABS(f(i))<0.0001) EXIT ciclo
END DO ciclo

!ora scrive sullo schermo i risultati di ciascuna iterazione

WRITE(*,*)" "
WRITE(*,*)"radici e relativo valore di f"

ciclo_scrittura: Do j=0,i,1
  WRITE(*,*)" "
  WRITE(*,*)x(j),"--->",f(j)
END DO ciclo_scrittura

STOP
END PROGRAM secanti_em
  
```

Capitolo 5. Sistemi di equazioni non lineari

5.1. Metodi stazionari iterativi a un punto

Si consideri il seguente sistema di n equazioni non lineari in n incognite:

$$5.1) \quad \begin{cases} \psi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \psi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ \psi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow F(X) = 0$$

Esplicitando in ciascuna equazione una delle incognite, si riscrive il 5.1 nella forma

$$5.2) \quad \begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ x_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \Leftrightarrow X = T(X)$$

avendo fatto le posizioni

$$5.3) \quad \begin{cases} T = (\varphi_1 & \varphi_2 & \dots & \varphi_n)^T \\ X = (x_1 & x_2 & \dots & x_n)^T \end{cases}$$

Ci chiediamo in quali ipotesi la soluzione del 5.2 esiste ed è unica, e se in tali ipotesi la successione numerica di vettori n -dimensionali $\{X_n\} = \{T(X_{n-1})\}$ converge a tale soluzione. Vale allora evidentemente il teorema 1.12 del punto unito, che riscrivo sostituendo l'ipotesi 1.38 con la sua condizione sufficiente 1.41.

Teo. 5.1. Del punto unito. Sia data l'applicazione $T: D \rightarrow D$, con $D \subset \mathbb{R}^n$. Allora se

$$5.4) \quad \left\| \begin{array}{cccc} \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi_n(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_n(X)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_n(X)}{\partial x_n} \end{array} \right\| < 1, \quad \forall X \in D$$

per almeno una norma indotta 1.11, si dimostra che

$$5.5) \quad \exists! \bar{X} \in D \mid T(\bar{X}) = \bar{X};$$

$$5.6) \quad \forall X_0 \in D \text{ si ha che la successione } \{X_n\} = \{T(X_{n-1})\} \text{ converge a } \bar{X} \text{ per } n \rightarrow \infty.$$

Dimostrazione. Potrebbe essere simile a quella fatta per il caso monodimensionale, ovvero a quella del teorema 4.4.

Osservazione 5.1. Metodo iterativo stazionario a un punto. La successione in 5.6 individua un metodo iterativo stazionario (poiché la funzione T non cambia da una iterazione ad un'altra) a un punto (poiché la iterata $k+1$ -ma dipende solo dal valore restituito dalla iterata k -ma). Pertanto in questo capitolo si generalizza al caso n -dimensionale quanto introdotto nel paragrafo 4.3 per il caso delle equazioni in un'incognita.

Osservazione 5.2. Applicabilità del metodo. Il teorema 5.1 indica le ipotesi di applicabilità del metodo iterativo di funzione di iterazione

$$5.6.bis) X_k = T(X_{k-1})$$

dedotta dalla equazione di partenza 5.1, esplicitando un'incognita per ciascuna equazione. Questa operazione tuttavia, nel caso di equazioni implicite trascendenti, non è sempre agevole o possibile. Su questo problema si veda il teorema di Ulisse Dini per sistemi di funzioni implicite, enunciato nel seguito (teorema 5.3).

Osservazione 5.3. Illustrazione. Il teorema 5.1 può essere rappresentato, nel caso di 3 variabili, in via qualitativa nel seguente modo.

Si osservi come la funzione $X = T(X)$ sia rappresentata come una contrazione, essendo $\|X_{k+2} - X_{k+1}\| < \|X_{k+1} - X_k\|$.

Esempio 5.1. Quadrilatero articolato. Si consideri il meccanismo in figura (detto quadrilatero articolato), costituito da quattro aste che si devono immaginare incernierate al telaio in A_0 e B_0 , e incernierate fra loro in corrispondenza dei restanti due snodi.

Se indico (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) le coordinate dei baricentri delle aste due, tre e quattro, rispettivamente; se indico inoltre $\theta_2, \theta_3, \theta_4$ le anomalie che le aste due, tre, quattro rispettivamente formano con il semiasse positivo delle x , allora si possono facilmente ricavare le relazioni seguenti:

$$5.7) \begin{cases} x_2 - \frac{l_2}{2} \cos \theta_2 = 0 \\ y_2 - \frac{l_2}{2} \sin \theta_2 = 0 \\ x_3 - \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 - x_2 - \frac{l_2}{2} \cos \theta_2 = 0 \\ y_3 - \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 - y_2 - \frac{l_2}{2} \sin \theta_2 = 0 \\ x_4 - x_3 - \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 - \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 = 0 \\ y_4 - y_3 - \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 - \frac{l_4}{2} \sin \theta_4 = 0 \\ x_4 - l_1 + \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 = 0 \\ y_4 + \frac{l_4}{2} \sin \theta_4 = 0 \end{cases}$$

Se assumiamo assegnata l'anomalia θ_2 , allora il 5.7 costituisce un sistema di 8 equazioni trigonometriche nelle 8 incognite

$$5.8) \quad X = (x_2 \quad y_2 \quad x_3 \quad y_3 \quad \theta_3 \quad x_4 \quad y_4 \quad \theta_4)^T$$

ovvero un sistema del tipo 5.1. Ora lo scrivo nella forma 5.2 ottenendo

$$5.9) \begin{cases} x_2 = \frac{l_2}{2} \cos \theta_2 \\ y_2 = \frac{l_2}{2} \sin \theta_2 \\ x_3 = \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 + x_2 + \frac{l_2}{2} \cos \theta_2 \\ y_3 = \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 + y_2 + \frac{l_2}{2} \sin \theta_2 \\ \theta_3 = \cos^{-1} \left(\frac{2}{l_3} (x_4 - x_3 - \frac{l_4}{2} \cos \theta_4) \right) \\ x_4 = l_1 - \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 \\ y_4 = y_3 + \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 + \frac{l_4}{2} \sin \theta_4 \\ \theta_4 = -\sin^{-1} \left(\frac{2}{l_4} y_4 \right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \varphi_1(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ y_2 = \varphi_2(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ x_3 = \varphi_3(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ y_3 = \varphi_4(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ \theta_3 = \varphi_5(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ x_4 = \varphi_6(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ y_4 = \varphi_7(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \\ \theta_4 = \varphi_8(x_2, y_2, x_3, y_3, \theta_3, x_4, y_4, \theta_4) \end{cases}$$

Derivando parzialmente le funzioni φ_i si trova che la matrice jacobiana

$$5.10) \quad J(X) = (\varphi_{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial \theta_4} \\ \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial \theta_4} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial \varphi_8(X)}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_8(X)}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_8(X)}{\partial \theta_4} \end{pmatrix}$$

ha tutti gli elementi nulli ad eccezione dei seguenti di cui riporto l'espressione

$$5.11) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \varphi_3(X)}{\partial x_2} = 1 \\ \frac{\partial \varphi_3(X)}{\partial \theta_3} = -\frac{l_3}{2} \sin \theta_3 \\ \frac{\partial \varphi_4(X)}{\partial y_2} = 1 \\ \frac{\partial \varphi_4(X)}{\partial \theta_3} = \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 \\ \frac{\partial \varphi_5(X)}{\partial x_3} = \frac{2}{l_3 \sqrt{1-\xi^2}} \quad \frac{\partial \varphi_5(X)}{\partial x_4} = \frac{-2}{l_3 \sqrt{1-\xi^2}} \quad \frac{\partial \varphi_5(X)}{\partial \theta_4} = \frac{-l_4 \sin \theta_4}{l_3 \sqrt{1-\xi^2}} \\ \frac{\partial \varphi_6(X)}{\partial \theta_4} = \frac{l_4}{2} \sin \theta_4 \\ \frac{\partial \varphi_7(X)}{\partial y_3} = 1 \quad \frac{\partial \varphi_7(X)}{\partial \theta_3} = \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 \quad \frac{\partial \varphi_7(X)}{\partial \theta_4} = \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 \\ \frac{\partial \varphi_8(X)}{\partial y_4} = -\frac{2}{l_4 \sqrt{1-\frac{4}{l_4^2} y_4^2}} \end{array} \right.$$

Dove si è indicato per semplicità di scrittura

$$5.12) \quad \xi = \frac{2}{l_3} \left(x_4 - x_3 - \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 \right)$$

Ora se consideriamo come norma indotta la norma uno (norma 1.16). Si ha quanto segue:

$$5.13) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial q_i} \right| = 0 \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_2(X)}{\partial q_i} \right| = 0 \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_3(X)}{\partial q_i} \right| = 1 + \frac{l_3}{2} |\sin \theta_3| \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_4(X)}{\partial q_i} \right| = 1 + \frac{l_3}{2} |\cos \theta_3| \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_5(X)}{\partial q_i} \right| = \frac{2}{l_3} \left| \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \right| + \frac{2}{l_3} \left| \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \right| + \frac{2l_4}{l_3} \left| \frac{\sin \theta_4}{\sqrt{1-\xi^2}} \right| \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_6(X)}{\partial q_i} \right| = \frac{l_4}{2} |\sin \theta_4| \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_7(X)}{\partial q_i} \right| = 1 + \frac{l_3}{2} |\cos \theta_3| + \frac{l_4}{2} |\cos \theta_4| \\ \sum_{i=1}^8 \left| \frac{\partial \varphi_8(X)}{\partial q_i} \right| = \frac{2}{\sqrt{l_4^2 - 4y_4^2}} \end{array} \right.$$

Si vede che non è possibile soddisfare l'ipotesi 5.4 (si consideri ad esempio la terza riga della matrice). Ciò non toglie che l'ipotesi possa essere soddisfatta, in un certo insieme di definizione, per qualche altra norma indotta. Tuttavia non è agevole verificarlo come, si vede.

Esempio 5.2. Manovellismo. Si consideri il meccanismo in figura -detto manovellismo di spinta-incernierato in A_0 al telaio, e con cerniera interna in A . Si fissino gli angoli θ_2, θ_3 come in figura e la ascissa s che individua la posizione del centro della cerniera dello stantuffo. Allora è immediato risalire alle seguenti due relazioni fra le coordinate:

$$5.14) \quad \begin{cases} l_2 \cos \theta_2 + l_3 \cos \theta_3 - s = 0 \\ l_2 \sin \theta_2 + l_3 \sin \theta_3 = 0 \end{cases}$$

Assumiamo come assegnata l'ascissa s ed esplicitiamo le incognite θ_2, θ_3 :

$$5.16) \quad \begin{cases} \theta_2 = \varphi_1(\theta_2, \theta_3) = \cos^{-1} \left(\frac{s}{l_2} - \frac{l_3}{l_2} \cos \theta_3 \right) \\ \theta_3 = \varphi_2(\theta_2, \theta_3) = -\sin^{-1} \left(\frac{l_2}{l_3} \sin \theta_2 \right) \end{cases}$$

Il 5.16 costituisce l'espressione assunta in questo caso specifico dal sistema 5.2. Per le derivate si ha immediatamente che

$$5.17) \quad \begin{cases} \frac{\partial \varphi_1(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_2} = 0, & \frac{\partial \varphi_1(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_3} = -\frac{l_3 \sin \theta_3}{\sqrt{l_2^2 - (s - l_3 \cos \theta_3)^2}} \\ \frac{\partial \varphi_2(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_2} = -\frac{l_2 \cos \theta_2}{\sqrt{l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2}}, & \frac{\partial \varphi_2(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_3} = 0 \end{cases}$$

e quindi la matrice in 5.4 (detta jacobiana) si scrive

$$5.18) \quad J(\theta_2, \theta_3) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(\theta_2, \theta_3)}{\partial s} & \frac{\partial \varphi_1(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial \varphi_2(\theta_2, \theta_3)}{\partial s} & \frac{\partial \varphi_2(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{l_3 \sin \theta_3}{\sqrt{l_2^2 - (s - l_3 \cos \theta_3)^2}} \\ -\frac{l_2 \cos \theta_2}{\sqrt{l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2}} & 0 \end{pmatrix}$$

Se considero la norma uno 1.16 allora posso scrivere per lo jacobiano 5.19 la norma

$$5.20) \quad \left\| \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_2} & \frac{\partial \varphi_1(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial \varphi_2(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_2} & \frac{\partial \varphi_2(\theta_2, \theta_3)}{\partial \theta_3} \end{pmatrix} \right\|_1 = \max \left\{ l_3 \frac{|\sin \theta_3|}{\sqrt{l_2^2 - (s - l_3 \cos \theta_3)^2}}; l_2 \frac{|\cos \theta_2|}{\sqrt{l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2}} \right\}$$

Si osservi ora che

$$l_2 \frac{|\cos \theta_2|}{\sqrt{l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2}} < 1 \Leftrightarrow l_2 |\cos \theta_2| < \sqrt{l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2} \Leftrightarrow l_2^2 \cos^2 \theta_2 < l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2 \Leftrightarrow l_2^2 < l_3^2$$

$$l_3 \frac{|\sin \theta_3|}{\sqrt{l_2^2 - (s - l_3 \cos \theta_3)^2}} < 1 \Leftrightarrow l_3 |\sin \theta_3| < \sqrt{l_2^2 - (s - l_3 \cos \theta_3)^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow l_3^2 \sin^2 \theta_3 < l_2^2 - (s^2 + l_3^2 \cos^2 \theta_3 - 2sl_3 \cos \theta_3) \Leftrightarrow l_3^2 < l_2^2 - s^2 + 2sl_3 \cos \theta_3$$

Poniamo allora $l_2 = l_3/2$ e abbiamo

$$5.21) \quad l_2 \frac{|\cos \theta_2|}{\sqrt{l_3^2 - l_2^2 \sin^2 \theta_2}} < 1$$

$$5.22) \quad l_3 \frac{|\sin \theta_3|}{\sqrt{l_2^2 - (s - l_3 \cos \theta_3)^2}} < 1 \Leftrightarrow \frac{3\frac{l_3^2}{4} + s^2}{2sl_3} < \cos \theta_3 \Leftrightarrow \cos \theta_3 > \frac{3l_3^2 + 4s^2}{8sl_3}$$

Si assumano ora i seguenti dati geometrici

$$5.23) \quad \begin{cases} s = 0,6m \\ l_2 = 0,325m \\ l_3 = 0,65m \end{cases}$$

Allora la 5.22 si riscrive

$$5.24) \quad \cos \theta_3 > \frac{3l_3^2 + 4s^2}{8sl_3} = 0.8677 \Leftrightarrow \theta_3 \in [2\pi - 0.52, 2\pi + 0.52] = [5.7631, 6.8032]$$

Considerata quindi la funzione $T: R^2 \rightarrow R^2$ seguente

$$5.25) \quad \begin{pmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix} = T(\theta_2, \theta_3) = \begin{pmatrix} \varphi_1(\theta_2, \theta_3) \\ \varphi_2(\theta_2, \theta_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^{-1}(1.8461 - 2 \cos \theta_3) \\ -\sin^{-1}(0.5 \sin \theta_2) \end{pmatrix}$$

Attraverso un'analisi delle funzioni si conclude che

$$5.26) \quad \begin{cases} \varphi_1(\theta_2, \theta_3): [1.4600, 1.7253] \times [5.7631, 6.8032] \rightarrow [1.4600, 1.7253] \\ \varphi_2(\theta_2, \theta_3): [1.4600, 1.7253] \times [5.7631, 6.8032] \rightarrow [-0.523598, 0.0] \end{cases}$$

Si vede allora che sebbene sia verificata la 5.4, tuttavia la funzione 5.26 non soddisfa la condizione di avere dominio e codominio coincidenti, quindi non è possibile applicare il teo. 5.1 del punto unito.

Codice 5.1. Sistema non lineare. Si consideri il sistema di equazioni non lineari

$$5.27) \quad \begin{cases} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) e^y - \frac{\pi^2}{16} = 0 \\ \ln(\sin x) - y = 0 \end{cases}$$

Per ricondurmi ad un sistema di forma 5.2 esplicito la prima equazione rispetto x e la seconda rispetto y . Si ha

$$5.28) \quad \begin{cases} x = \varphi_1(x, y) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi^2}{16} e^{-y} \\ y = \varphi_2(x, y) = \ln(\sin x) \end{cases}$$

Un esame qualitativo delle due equazioni in 5.28 - che descrivono due curve del piano - permette di tracciare il diagramma in figura.

Si capisce che le soluzioni possibili del 5.27 sono infinite e si trovano tutte nell'insieme

$$5.29) \quad I = \{(x, y) | (x, y) \in [k, k\pi] \times [-\infty, 0] \text{ con } k = 0, 1, 2, \dots\}$$

In particolare, qui scelgo di concentrarmi sulla prima soluzione che si incontra sul semiasse positivo delle x , ovvero mi concentro sull'intervallo

$$5.30) \quad D = \left[1.4022, \frac{\pi}{2}\right] \times [-0.2415, 0]$$

Consideriamo allora la funzione

$$5.31) \quad \begin{cases} T: D \rightarrow D \\ T: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi^2}{16} e^{-y} \\ y = \ln(\sin x) \end{pmatrix} \end{cases}$$

In figura è rappresentato l'insieme di definizione D e si può verificare che assegnato il generico punto $(a, b) \in D$ la funzione T restituisce un punto (α, β) ancora appartenente a D .

Procedo ora al calcolo dello jacobiano della funzione T :

$$5.32) \begin{cases} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} = 0, & \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} = -\frac{\pi^2}{16} e^{-y} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} = \frac{\cos x}{\sin x}, & \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Dunque lo jacobiano si scrive

$$5.33) j = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\pi^2}{16} e^{-y} \\ \frac{\cos x}{\sin x} & 0 \end{bmatrix}$$

pertanto la norma uno porge

$$5.34) \left\| \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial \varphi_1(x,y)}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi_2(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial \varphi_2(x,y)}{\partial y} \end{bmatrix} \right\|_1 = \max_{(x,y) \in D} \left\{ \frac{\pi^2}{16e^y}, \left| \frac{\cos x}{\sin x} \right| \right\} = \max_{(x,y) \in D} \{0.7853, 0.17021\} = 0.7853$$

Si vede allora che risulta verificata l'ipotesi 5.4 del teorema del punto unito, quindi valgono le tesi 5.5, 5.6. Con ciò l'algoritmo che risolve il sistema 5.27 è quello in figura. Il codice che sviluppa questo algoritmo è il seguente:

```

PROGRAM sistema_nl

IMPLICIT NONE

!sezione dichiarativa
INTEGER,PARAMETER:: n=1000           !il numero di iterate ammesse
REAL(KIND=8),PARAMETER  ::pi=3.14159265 !una stima del pi greco
INTEGER:: k,j                         !indici di ciclo
REAL(KIND=8),DIMENSION(1:n)::x, y, m !registra via via le radici ottenute durante le iterazioni

!sezione esecutiva
!inizializzo gli array x, y

x=0.
y=0.
m=0.

!impongo le condizioni iniziali

x(1) = 1.45
y(1) = -0.2

!scrivo il ciclo che sviluppa l'algoritmo di bisezione

ciclo: Do k=1,n,1
  x(k+1) = (pi/4.) + ((pi**2.)/16.)*EXP(-1.*y(k))
  y(k+1) = LOG( SIN(x(k)) )
  m(k) = SQRT( (x(k)**2) + (y(k)**2) )
  m(k+1) = SQRT( (x(k+1)**2) + (y(k+1)**2) )
  IF (ABS(m(k+1)-m(k))<0.00001) EXIT ciclo
END DO ciclo

!ora scrive sullo schermo i risultati di ciascuna iterazione

WRITE(*,*) " "
WRITE(*,*)"soluzione"

ciclo_scrittura: Do j= 1,k,1
  WRITE(*,*)" "
  WRITE(*,*)"x(",j,")=",x(j)
  WRITE(*,*)"y(",j,")=",y(j)
END DO ciclo_scrittura

STOP
END PROGRAM sistema_nl

```

Il programma restituisce il seguente calcolo, preso direttamente dal prompt:

```

x( 1 )= 1.4500000476837158
y( 1 )= -0.20000000298023224
x( 2 )= 1.5388208567703259
y( 2 )= -0.007313683114345833
x( 3 )= 1.4067764802865794
y( 3 )= -0.0005113024791133441
x( 4 )= 1.4025639723899133
y( 4 )= -0.013512003355342882

```

$x(5) = 1.4106399430705423$
 $y(5) = -0.01421832154403422$
 $x(6) = 1.4110817186951314$
 $y(6) = -0.012880238749715599$
 $x(7) = 1.4102450622070035$
 $y(7) = -0.012808974474633097$
 $x(8) = 1.410200534533915$
 $y(8) = -0.012944107776692351$
 $x(9) = 1.4102849718435253$
 $y(9) = -0.012951319833970612$

5.2. Metodo di Newton

Osservazione 5.4. Approssimazione polinomiale. Si consideri -per fissare le idee- il caso di un sistema di due equazioni in due incognite

$$5.35) \quad \begin{cases} \psi_1(x, y) = 0 \\ \psi_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

Operando uno sviluppo in serie di Taylor del primo ordine di punto iniziale (\bar{x}_1, \bar{x}_2) per entrambe le funzioni in 5.35 si ha

$$\begin{aligned} \psi_1(x, y) &= \psi_1(\bar{x}, \bar{y}) + \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (x - \bar{x}) + \frac{\partial \psi_1}{\partial x_2} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (y - \bar{y}) + o\left(\begin{vmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{vmatrix}\right) \\ \psi_2(x, y) &= \psi_2(\bar{x}, \bar{y}) + \frac{\partial \psi_2}{\partial x_1} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (x - \bar{x}) + \frac{\partial \psi_2}{\partial x_2} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (y - \bar{y}) + o\left(\begin{vmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{vmatrix}\right) \end{aligned}$$

Trascurando gli infinitesimi di ordine superiore al primo e sostituendo gli sviluppi nel 5.35 si ha

$$5.36) \quad \begin{cases} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (x - \bar{x}) + \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (y - \bar{y}) = -\psi_1(\bar{x}, \bar{y}) \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (x - \bar{x}) + \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} (y - \bar{y}) = -\psi_2(\bar{x}, \bar{y}) \end{cases}$$

che -in forma matriciale- si scrive

$$5.37) \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\psi_1(\bar{x}, \bar{y}) \\ -\psi_2(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix}$$

La matrice che compare qui è detta *Jacobiano* del sistema 5.35 e si indica $[j]$; allora se lo jacobiano è non singolare (determinante non nullo) il sistema 3.37 ammette una ed una sola soluzione esprimibile come

$$\begin{bmatrix} x - \bar{x} \\ y - \bar{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\psi_1(\bar{x}, \bar{y}) \\ -\psi_2(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$5.38) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(\bar{x}, \bar{y}) \\ \psi_2(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix}$$

Il sistema 5.38 rappresenta una scrittura approssimata del sistema di partenza 5.36 e ne fornisce una soluzione (x, y) approssimata, dove l'approssimazione discende dall'aver trascurato in 5.36 gli infinitesimi di ordine superiore al primo.

Def. 5.1. Metodo di Newton. La generica iterata del metodo di Newton per sistemi viene definita attraverso la 5.38, dalla quale dunque si ricava

$$5.39) \begin{bmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x^k, y^k)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x^k, y^k)} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x^k, y^k)} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x^k, y^k)} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(x^k, y^k) \\ \psi_2(x^k, y^k) \end{bmatrix}$$

Estendendo quanto trovato al caso di sistemi di n equazioni in n incognite si ha invece

$$5.40) \begin{bmatrix} x_1^{k+1} \\ x_2^{k+1} \\ \dots \\ x_n^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ \dots \\ x_n^k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_2} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_n} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x_1} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} & \frac{\partial \psi_2}{\partial x_2} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} & \dots & \frac{\partial \psi_2}{\partial x_n} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial x_1} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_2} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} & \dots & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_n} \Big|_{(x_1^k, \dots, x_n^k)} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \\ \psi_2(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \\ \dots \\ \psi_n(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \end{bmatrix}$$

Utilizzando la def. 4.1 riconosciamo nella 5.40 -a secondo membro- la funzione di iterazione di un metodo iterativo **non stazionario**² e a **un punto**³.

Osservazione 5.5. Il metodo delle tangenti. Nel caso in cui si abbia una sola variabile il metodo 5.40 porge la funzione di iterazione

$$5.41) x^{k+1} = x^k - \frac{\psi(x^k)}{\frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{(x^k)}}$$

e ritroviamo il metodo delle tangenti 4.110, che è pertanto un caso particolare di quello più generale esposto qui.

Osservazione 5.6. Piani tangenti. Vediamo ora un'interpretazione geometrica del metodo di Newton. Si consideri il caso del sistema 5.35; tale sistema indica l'intersezione fra due curve del piano $z = 0$, ovvero anche l'intersezione fra il piano $z = 0$ e le due superfici di R^3 date da $z = \psi_1(x, y)$ e $z = \psi_2(x, y)$, ovvero l'intersezione

$$5.42) \begin{cases} z = \psi_1(x, y) \\ z = \psi_2(x, y) \\ z = 0 \end{cases}$$

² Infatti la matrice jacobiana è funzione del punto k-mo, dunque cambia ad ogni iterata.

³ Infatti la funzione di iterazione dipende solo dal punto trovato nella iterata precedente.

che rappresenta una scrittura equivalente del sistema 5.35. Si consideri adesso il generico punto $(x^{(k)}, y^{(k)}, 0)$ il quale individua sulle due superfici i punti

$$5.43) \begin{cases} P_1^{(k)} \equiv (x^{(k)}, y^{(k)}, \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})) \\ P_2^{(k)} \equiv (x^{(k)}, y^{(k)}, \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})) \end{cases}$$

Si consideri ora il piano tangente alla superficie $\psi_1(x, y) - z = 0$ nel punto $P_1^{(k)}$; la sua equazione è

$$\pi_1^{(k)}: \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} (x - x^{(k)}) + \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} (y - y^{(k)}) - (z - \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})) = 0$$

Analogamente il piano tangente alla superficie $\psi_2(x, y) - z = 0$ nel punto $P_2^{(k)}$ ha equazione

$$\pi_2^{(k)}: \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} (x - x^{(k)}) + \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} (y - y^{(k)}) - (z - \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})) = 0$$

Se ora cerchiamo l'intersezione di questi due piani con il piano $z = 0$ abbiamo il sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} (x - x^{(k)}) + \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} (y - y^{(k)}) - (z - \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})) = 0 \\ \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} (x - x^{(k)}) + \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} (y - y^{(k)}) - (z - \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} (x - x^{(k)}) + \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} (y - y^{(k)}) = -\psi_1(x^{(k)}, y^{(k)}) \\ \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} (x - x^{(k)}) + \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} (y - y^{(k)}) = -\psi_2(x^{(k)}, y^{(k)}) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} & \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} & \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (x - x^{(k)}) \\ (y - y^{(k)}) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)}) \\ \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)}) \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(k)} \\ y^{(k)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} & \frac{\partial \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial x} & \frac{\partial \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)})}{\partial y} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(x^{(k)}, y^{(k)}) \\ \psi_2(x^{(k)}, y^{(k)}) \end{bmatrix}$$

Si ritrova così la 5.38 ottenuta attraverso l'approssimazione polinomiale. Dunque, il metodo di Newton - come il metodo delle tangenti per equazioni ad una incognita - si configura come un metodo di linearizzazione nel quale si sostituiscono delle superfici con i loro piani tangenti (vedi figura). Nel caso di sistemi di due equazioni in due incognite questa interpretazione è suscettibile di rappresentazione grafica, mentre nei casi di più di due incognite si ha a che fare con iper-piani e iper-superfici, ma la chiave di lettura non cambia. Dunque, il metodo di Newton potrebbe essere detto 'metodo dei piani tangenti'.

Teo. 5.2. Convergenza. Se si assume che

$$5.44) \quad \bar{X} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) \in I$$

è una soluzione del sistema

$$5.45) \quad \begin{cases} \psi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \psi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ \psi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

e se si ha che

$$5.46) \quad \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n \in C^2(I)$$

$$5.47) \quad \det J(X) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \psi_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_n} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall X \in I$$

allora

$$5.48) \quad \exists \text{ un intorno } A \subseteq I \text{ di } \bar{X} \text{ tale che la successione 5.40 converge a } \bar{X} \text{ per qualunque } X_0 \in A.$$

Dimostrazione. Riprendiamo -per semplificare la notazione- il caso di un sistema in due equazioni e due incognite, ovvero consideriamo il sistema

$$\begin{cases} \psi_1(x, y) = 0 \\ \psi_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

per il quale abbiamo trovato -in un intorno della soluzione- la scrittura approssimata

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(\bar{x}, \bar{y})} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(\bar{x}, \bar{y}) \\ \psi_2(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix}$$

Consideriamo allora adesso la funzione $T(X)$ data da

$$T(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(x, y) \\ \psi_2(x, y) \end{bmatrix}$$

Ebbene si osserva che la soluzione del sistema di partenza risolve l'equazione $X = T(X)$ e viceversa, la soluzione di tale equazione risolve il sistema di partenza. Infatti

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(x, y) \\ \psi_2(x, y) \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(x, y) \\ \psi_2(x, y) \end{bmatrix} = 0$$

e considerando poi l'ipotesi 5.47 si ha in definitiva

$$T(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \psi_1(x, y) \\ \psi_2(x, y) \end{bmatrix} = 0$$

Ma l'equazione $X = T(X)$ è quella discussa nel teorema 5.1, dunque procedo allo studio dello jacobiano della funzione $T(X)$. Si consideri allora che

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \end{bmatrix}^{-1} &= \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x, y)} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x, y)} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x, y)} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x, y)}} \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \Big|_{(x, y)} & -\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \Big|_{(x, y)} \\ -\frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Big|_{(x, y)} & \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \Big|_{(x, y)} \end{bmatrix}^T = \\ &= \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} & -\frac{\partial \psi_1}{\partial y} \\ -\frac{\partial \psi_2}{\partial x} & \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Quindi abbiamo la funzione T data da

$$\begin{aligned}
 T(x, y) &= \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} & -\frac{\partial \psi_1}{\partial y} \\ -\frac{\partial \psi_2}{\partial x} & \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1(x, y) \\ \psi_2(x, y) \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1(x, y) - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2(x, y) \\ -\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1(x, y) + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2(x, y) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Usando la simbologia del paragrafo 5.1 abbiamo

$$T(x, y) = \begin{bmatrix} \varphi_1(x, y) \\ \varphi_2(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \\ -\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \end{bmatrix}$$

ovvero

$$\begin{cases} \varphi_1(x, y) = x - \frac{\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} \\ \varphi_2(x, y) = y - \frac{-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} \end{cases}$$

Derivo parzialmente le funzioni φ_1, φ_2 . Si ha

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} &= 1 - \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \right)}{\partial x} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} + \frac{\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2}{\left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)^2} \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)}{\partial x} \\
 \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} &= - \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \right)}{\partial y} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} + \frac{\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2}{\left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)^2} \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)}{\partial y} \\
 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} &= - \frac{\partial \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \right)}{\partial x} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} + \frac{-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2}{\left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)^2} \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)}{\partial x} \\
 \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} &= 1 - \frac{\partial \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \right)}{\partial y} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} + \frac{-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2}{\left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)^2} \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right)}{\partial y}
 \end{aligned}$$

In particolare poi nel punto \bar{X} si annullano i secondi addendi nei secondi membri, dunque abbiamo

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(\bar{X}) = 1 - \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \right)}{\partial x} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(\bar{X}) = - \frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \right)}{\partial y} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}(\bar{X}) = - \frac{\partial \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \right)}{\partial x} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial y}(\bar{X}) = 1 - \frac{\partial \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \right)}{\partial y} \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}}$$

Si consideri ora tuttavia che

$$\frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \right)}{\partial x} = \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x \partial y} \psi_1 + \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} - \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x \partial y} \psi_2 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \psi_2 \right)}{\partial y} = \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial y^2} \psi_1 + \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \frac{\partial \psi_1}{\partial y} - \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial y^2} \psi_2 - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} = \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial y^2} \psi_1 - \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial y^2} \psi_2$$

$$\frac{\partial \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \right)}{\partial x} = -\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} \psi_1 - \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} \psi_2 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} = -\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} \psi_1 + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} \psi_2$$

$$\frac{\partial \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \psi_1 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \psi_2 \right)}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x \partial y} \psi_1 - \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x \partial y} \psi_2 + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y}$$

Sostituendo queste espressioni nelle precedenti si ha

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(\bar{X}) = 1 - \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial y} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x} \right) \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} = 0$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(\bar{X}) = - \left(\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial y^2} \psi_1 - \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial y^2} \psi_2 \right) \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} = 0$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}(\bar{X}) = - \left(-\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} \psi_1 + \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} \psi_2 \right) \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} = 0$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial y}(\bar{X}) = 1 - \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x} \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \right) \frac{1}{\frac{\partial \psi_1}{\partial x} \frac{\partial \psi_2}{\partial y} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \frac{\partial \psi_2}{\partial x}} = 0$$

Abbiamo dimostrato dunque che

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(\bar{X}) & \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(\bar{X}) \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x}(\bar{X}) & \frac{\partial \varphi_2}{\partial y}(\bar{X}) \end{bmatrix} = 0$$

E ciò, data la continuità delle funzioni coinvolte, sarà vero per un intorno di \bar{X} , intorno nel quale, sempre per continuità, sarà $T(X) \subseteq A$. Ma allora abbiamo dimostrato che esiste un intorno A tale che l'applicazione $T: A \rightarrow A$ presenta jacobiano con norma indotta minore dell'unità, dunque vale il teorema del punto unito 5.1 e di conseguenza è dimostrato che

$$\exists! \bar{X} \in A \mid T(\bar{X}) = \bar{X}$$

$\forall X_0 \in A$ si ha che la successione $\{X_n\} = \{T(X_{n-1})\}$ converge a \bar{X} per $n \rightarrow \infty$

Ma data l'equivalenza delle due equazioni

$$T(x, y) = (x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} \psi_1(x, y) = 0 \\ \psi_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

risulta dimostrato che

$$\exists! \bar{X} \in A \mid \begin{cases} \psi_1(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \\ \psi_2(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \end{cases}$$

$\forall X_0 \in A$ si ha che la successione $\{X_n\} = \{T(X_{n-1})\}$ converge a \bar{X} per $n \rightarrow \infty$

Nulla osta alla estensione di questo risultato al caso di n incognite. Dunque la tesi è dimostrata ■

Osservazione 5.7. Teorema del punto unito e metodo di Newton. Confrontando il teorema del punto unito 5.1 con il teorema 5.2 sulla convergenza del metodo di Newton si può osservare che il metodo di Newton permette di costruire una contrazione che verifica sempre il teorema del punto unito.

Come abbiamo visto si può costruire il metodo di iterazione esplicitando le 5.1 nelle 5.2, ma quand'anche questo sia possibile, non è detto poi che la funzione ottenuta soddisfi le ipotesi del teorema 5.1, le quali per altro possono essere difficili da verificare (vedi esempi 5.1, 5.2).

Tra l'altro l'applicazione diretta del teorema del punto unito implica il passaggio dalla forma implicita 5.1 a quella esplicita 5.2, passaggio che non è sempre possibile e sul quale si esprime il teorema di Ulisse Dini richiamato nel seguito.

Teorema 5.3. Di Ulisse Dini. Assegnato il sistema

$$5.49) \quad \begin{cases} \psi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \psi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ \psi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

in cui le funzioni implicite $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ siano di classe C^1 in D , allora se

$$5.50) \quad \bar{X} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) \text{ è una sua soluzione;}$$

$$5.51) \quad J(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial x_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \neq 0 \text{ in } \bar{X};$$

segue che il sistema 5.49 può essere scritto nella forma esplicita

$$5.51) \quad \begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \cdots \\ x_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

in un intorno di \bar{X} .

Dimostrazione. Omessa ■

Osservazione 5.8. Ulisse Dini e Newton. È interessante notare a questo punto che l'ipotesi 5.51 del teorema di Ulisse Dini coincide con l'ipotesi 5.47 del teorema 5.2 sul metodo di Newton, ovvero il metodo di Newton converge nelle stesse ipotesi per le quali è possibile esplicitare il sistema 5.1.

Codice 5.2. Sistema non lineare. Riconsideriamo il sistema 5.27 e concentriamoci nell'intorno

$$5.52) \quad I = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \times [-0.5, 0.5]$$

Volendo valutare lo jacobiano in 5.47 si consideri che

$$\begin{aligned} \begin{cases} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) e^y - \frac{\pi^2}{16} = 0 \\ \ln(\sin x) - y = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \psi_1(x, y) = \left(x - \frac{\pi}{4}\right) e^y - \frac{\pi^2}{16} = 0 \\ \psi_2(x, y) = \ln(\sin x) - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \det J(X) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial x} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial x} & \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} e^y & \left(x - \frac{\pi}{4}\right) e^y \\ \frac{\cos x}{\sin x} & -1 \end{vmatrix} = -e^y - \left(x - \frac{\pi}{4}\right) e^y \frac{\cos x}{\sin x} = -\left(1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\cos x}{\sin x}\right) e^y \end{aligned}$$

Dunque abbiamo trovato che

$$5.53) \quad J(X) = -\left(1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\cos x}{\sin x}\right) e^y$$

Si osservi poi che

$$J(X) = 0 \Leftrightarrow \left(1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\cos x}{\sin x}\right) e^y = 0 \Leftrightarrow 1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\cos x}{\sin x} = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - x - \frac{\sin x}{\cos x} = 0$$

Tracciando il grafico della funzione $\frac{\pi}{4} - x - \frac{\sin x}{\cos x}$ si trova una radice in $x \cong 0.36$ e dunque si conclude che

$$5.54) J(X) \neq 0 \quad \forall (x, y) \in I$$

Allora valgono le ipotesi del teorema 5.2 e possiamo risolvere il sistema assegnato applicando il metodo di Newton 5.39. La funzione di iterazione per il sistema assegnato si scrive

$$5.55) \begin{bmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} e^{y^k} & \left(x^k - \frac{\pi}{4}\right) e^{y^k} \\ \frac{\cos x^k}{\sin x^k} & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \left(x^k - \frac{\pi}{4}\right) e^{y^k} - \frac{\pi^2}{16} \\ \ln(\sin x^k) - y^k \end{bmatrix}$$

Come criterio di arresto si può usare quello già applicato nel codice 5.1, ottenendo così il seguente diagramma di flusso:

Si osservi che questo diagramma prevede l'inversione dello jacobiano. Per non ricorrere all'algorithmo di inversione di matrice, che verrà illustrato più oltre in questo testo, calcolo direttamente l'inversa dello jacobiano. A conti fatti si ha:

$$5.56) \quad J^{-1}(X) = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{\cos x}{\sin x} \\ -\left(x - \frac{\pi}{4}\right) e^y & e^y \end{bmatrix} \frac{1}{-\left(1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \frac{\cos x}{\sin x}\right) e^y}$$

Il codice che sviluppa l'algorithmo indicato è il seguente:

```

PROGRAM sistema_nl_nw

IMPLICIT NONE

!sezione dichiarativa

INTEGER,PARAMETER:: n=1000           !il numero di iterate ammesse
REAL(KIND=8),PARAMETER ::pi=3.14159265 !una stima del pi greco

INTEGER:: k,i                          !indice di ciclo

REAL(KIND=8),DIMENSION(1:2,1:n):: rad  !registra via via le radici ottenute durante le iterazioni
REAL(KIND=8),DIMENSION(1:n) :: x,y    !le coordinate delle radici
REAL(KIND=8),DIMENSION(2,2) :: j, inv_j !lo jacobiano e il suo inverso
REAL(KIND=8),DIMENSION(1:2) :: psi    !i valori delle due equazioni implicite
REAL(KIND=8),DIMENSION(1:n) :: m      !serve per il criterio di arresto
REAL(KIND=8):: det                     !registra il valore del determinante dello jacobiano

CHARACTER(len=5)::stringa              !serve per chiudere il programma

!sezione esecutiva

!inizializzo gli array x, y

x=0.
y=0.
m=0.

!impongo le condizioni iniziali

x(1) = 1.45
y(1) = -0.2

rad(1,1) = x(1)
rad(2,1) = y(1)

!scrivo il ciclo che sviluppa il metodo di newton

ciclo: Do k=1,n,1

!calcolo lo jacobiano

j(1,1) = EXP(y(k))
j(1,2) = (x(k)- pi/4.)*EXP(y(k))
j(2,1) = COS(x(k))/SIN(x(k))
j(2,2) = -1.

!calcolo il determinante dello jacobiano

```

```

det = (-1.)*( 1. + (x(k) - pi/4.)*COS(x(k))/SIN(x(k)) ) *EXP(y(k))

!calcolo l'inversa dello jacobiano

inv_j(1,1) = -1./det
inv_j(1,2) = -COS(x(k))/(SIN(x(k))*det)
inv_j(2,1) = -(x(k) - pi/4.)*EXP(y(k))/det
inv_j(2,2) = EXP(y(k))/det

!calcolo i valori k-mi assunti dalle due equazioni implicite

psi(1) = (x(k) - pi/4.)*EXP(y(k)) - (pi**2)/16.
psi(2) = LOG(SIN(x(k))) - y(k)

!calcolo i valori k+1-mi della successione

rad(1:2,k+1) = rad(1:2,k) - MATMUL(inv_j,psi)

!calcola le coordinate della radice approssimata

x(k+1) = rad(1,k+1)
y(k+1) = rad(2,k+1)

!verifico il criterio di arresto

m(k) = SQRT( (x(k)**2) + (y(k)**2) )
m(k+1) = SQRT( (x(k+1)**2) + (y(k+1)**2) )

IF (ABS(m(k+1)-m(k))<0.00001) EXIT ciclo

END DO ciclo

!ora scrive sullo schermo i risultati di ciascuna iterazione

WRITE(*,*) " "
WRITE(*,*)"soluzione"

ciclo_scrittura: Do i= 1,k,1

    WRITE(*,*) " "
    WRITE(*,*)"x(",i,")=",x(i)
    WRITE(*,*)"y(",i,")=",y(i)

END DO ciclo_scrittura

WRITE(*,*) " "
WRITE(*,*)"Scrivi una lettera per chiudere il programma!"
READ(*,*) stringa

STOP

END PROGRAM sistema_nl_nw

```

L'esecuzione del programma porge le seguenti iterate:

```

x( 1) = 1.4500000476837158
y( 1) = -0.20000000298023224
x( 2) = 1.50575469169091

```

$y(2) = 0.023024090309155948$
 $x(3) = 1.3950048742056844$
 $y(3) = -0.08375420790091047$
 $x(4) = 1.4382754336813819$
 $y(4) = 0.008727179736319757$
 $x(5) = 1.402333568749582$
 $y(5) = -0.032478026762251186$
 $x(6) = 1.4177886800754043$
 $y(6) = -0.005027371924444652$
 $x(7) = 1.4074116322864811$
 $y(7) = -0.01828106922240874$
 $x(8) = 1.4123084377019033$
 $y(8) = -0.010416385895905964$
 $x(9) = 1.4093577024711932$
 $y(9) = -0.014442815726867638$
 $x(10) = 1.4108470428179183$
 $y(10) = -0.012172252429807564$
 $x(11) = 1.4099986018619604$
 $y(11) = -0.013371042172740582$
 $x(12) = 1.4104431624979326$
 $y(12) = -0.01271006730278496$
 $x(13) = 1.4101967389368613$
 $y(13) = -0.013064127054167244$
 $x(14) = 1.4103282504286774$
 $y(14) = -0.012870832977620837$
 $x(15) = 1.410256271465365$
 $y(15) = -0.01297504597460592$
 $x(16) = 1.4102950118959923$
 $y(16) = -0.012918397346566676$
 $x(17) = 1.4102739289282549$
 $y(17) = -0.01294902552638626$
 $x(18) = 1.4102853191037434$
 $y(18) = -0.012932407504705305$

Come si vede si trova un risultato coerente con quello ottenuto (codice 5.1) con l'applicazione diretta del teorema del punto unito, sebbene con un numero maggiore di iterazioni, a parità di criterio di arresto.

Esempio 5.3. Curva logistica. Si definisce curva logistica la funzione che risolve la equazione differenziale:

$$5.57) \quad \frac{df(t)}{dt} = f(t) \left(r - \frac{r}{k} f(t) \right)$$

dove r, k sono definiti nel modo seguente. Si consideri una popolazione il cui tasso di nascita e di morte siano dati rispettivamente da:

$$5.58) \quad \begin{cases} \lambda(t) = a_1 - b_1 f(t) \\ \mu(t) = a_2 + b_2 f(t) \end{cases}$$

con $a_1, a_2 > 0$ e $b_1, b_2 \geq 0$. Allora si avrà

$$\frac{df(t)}{dt} = [\lambda(t) - \mu(t)]f(t) = [a_1 - a_2 - (b_1 + b_2)f(t)]f(t)$$

Se definiamo $r = a_1 - a_2$ e $k = \frac{a_1 - a_2}{b_1 + b_2}$, otteniamo la equazione in 5.57. La soluzione della 5.57 per $b_1, b_2 \neq 0$ è

$$5.57) \quad f(t) = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t-t_0)}}$$

Si assuma ora di conoscere i valori (t_0, f_0) , (t_1, f_1) , (t_2, f_2) e di voler ricavare k, r . Si ottiene il seguente sistema non lineare di due equazioni in due incognite:

$$5.58) \quad \begin{cases} \psi_1(r, k) = f_1 \left[1 + \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_1-t_0)} \right] - k = 0 \\ \psi_2(r, k) = f_2 \left[1 + \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_2-t_0)} \right] - k = 0 \end{cases}$$

Calcoliamone lo jacobiano:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_1}{\partial r} &= -f_1(t_1 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_1-t_0)}, \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial k} = f_1 \frac{e^{-r(t_1-t_0)}}{f_0} - 1 \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial r} &= -f_2(t_2 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_2-t_0)}, \quad \frac{\partial \psi_2}{\partial k} = f_2 \frac{e^{-r(t_2-t_0)}}{f_0} - 1 \end{aligned}$$

Dunque si ha

$$\begin{aligned} J(r, k) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial r} & \frac{\partial \psi_1}{\partial k} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial r} & \frac{\partial \psi_2}{\partial k} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -f_1(t_1 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_1-t_0)} & f_1 \frac{e^{-r(t_1-t_0)}}{f_0} - 1 \\ -f_2(t_2 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_2-t_0)} & f_2 \frac{e^{-r(t_2-t_0)}}{f_0} - 1 \end{vmatrix} = \\ &= - \frac{f_1(t_1 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) \left[f_2 \frac{e^{-r(t_2-t_0)}}{f_0} - 1 \right]}{e^{r(t_1-t_0)}} + \frac{f_2(t_2 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) \left[f_1 \frac{e^{-r(t_1-t_0)}}{f_0} - 1 \right]}{e^{r(t_2-t_0)}} \end{aligned}$$

Lo jacobiano dunque è dato da

$$5.59) \quad J(r, k) = \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r} \left\{ \frac{f_2(t_2-t_0) \left[f_1 \frac{e^{-r(t_1-t_0)}}{f_0} - 1 \right]}{e^{r(t_2-t_0)}} - \frac{f_1(t_1-t_0) \left[f_2 \frac{e^{-r(t_2-t_0)}}{f_0} - 1 \right]}{e^{-r(t_1-t_0)}} \right\}$$

e si annulla per $k = f_0$ e per il valore di r che risolve la seguente equazione trascendente, che per ora non risolviamo.

$$5.60) \quad \frac{f_2(t_2-t_0)}{f_1(t_1-t_0)} = \frac{\left[f_2 \frac{e^{-r(t_2-t_0)}}{f_0} - 1 \right] e^{(t_2-t_0)}}{\left[f_1 \frac{e^{-r(t_1-t_0)}}{f_0} - 1 \right] e^{-(t_1-t_0)}}$$

Nelle ipotesi che non si annulli, il metodo di Newton si scrive:

$$5.61) \begin{bmatrix} r^{i+1} \\ k^{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r^i \\ k^i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -f_1(t_1 - t_0) \left(\frac{k^i}{f_0} - 1\right) e^{-r^i(t_1-t_0)} & f_1 \frac{e^{-r^i(t_1-t_0)}}{f_0} - 1 \\ -f_2(t_2 - t_0) \left(\frac{k^i}{f_0} - 1\right) e^{-r^i(t_2-t_0)} & f_2 \frac{e^{-r^i(t_2-t_0)}}{f_0} - 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \psi_1(r^i, k^i) \\ \psi_2(r^i, k^i) \end{bmatrix}$$

Volendo invece utilizzare il metodo del paragrafo 5.1 si consideri che

$$f_1 \left[1 + \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_1-t_0)} \right] - k = 0 \Rightarrow e^{-r(t_1-t_0)} = \frac{\frac{k}{f_1} - 1}{\frac{k}{f_0} - 1} \Rightarrow -r(t_1 - t_0) = \ln \left(\frac{\frac{k}{f_1} - 1}{\frac{k}{f_0} - 1} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r = -\frac{\ln \left(\frac{\frac{k}{f_1} - 1}{\frac{k}{f_0} - 1} \right)}{t_1 - t_0} = \frac{1}{t_1 - t_0} \ln \left(\frac{\frac{k}{f_0} - 1}{\frac{k}{f_1} - 1} \right)$$

$$f_2 \left[1 + \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_2-t_0)} \right] - k = 0 \Rightarrow f_2 + f_2 \left(\frac{k}{f_0} - 1\right) e^{-r(t_2-t_0)} = k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_2 + \frac{k}{f_0} f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - f_2 e^{-r(t_2-t_0)} = k \Rightarrow \frac{k}{f_0} f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - k = f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - f_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k = f_0 \frac{f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - f_2}{f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - f_0}$$

Abbiamo dunque il sistema

$$5.3) \begin{cases} r = \varphi_1(r, k) = \frac{1}{t_1 - t_0} \ln \left(\frac{\frac{k}{f_0} - 1}{\frac{k}{f_1} - 1} \right) \\ k = \varphi_2(r, k) = f_0 \frac{f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - f_2}{f_2 e^{-r(t_2-t_0)} - f_0} \end{cases}$$

Si ha poi $\frac{\partial \varphi_1(r, k)}{\partial r} = \frac{\partial \varphi_2(r, k)}{\partial k} = 0$, inoltre

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi_1(r, k)}{\partial k} &= \frac{1}{t_1 - t_0} \frac{\frac{k}{f_1} - 1}{\frac{k}{f_0} - 1} \left(\frac{\frac{1}{f_0}}{\frac{k}{f_1} - 1} - \frac{\frac{k}{f_0} - 1}{f_1 \left(\frac{k}{f_1} - 1\right)^2} \right) = \frac{1}{(t_1 - t_0) \left(\frac{k}{f_0} - 1\right)} \left(\frac{1}{f_0} - \frac{\frac{k}{f_0} - 1}{f_1 \left(\frac{k}{f_1} - 1\right)^2} \right) = \\ &= \frac{f_0}{(t_1 - t_0)(k - f_0)} \left(\frac{1}{f_0} - \frac{k - f_0}{f_1 f_0 \left(\frac{k}{f_1} - 1\right)^2} \right) = \frac{1}{(t_1 - t_0)(k - f_0)} \left(1 - \frac{k - f_0}{f_1 \left(\frac{k}{f_1} - 1\right)^2} \right) = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(t_1 - t_0)(k - f_0)} \left(1 - \frac{k - f_0}{(k - f_1)^2} f_1 \right) = \frac{1}{(t_1 - t_0)(k - f_0)} \left(\frac{k^2 + f_1^2 - 2kf_1 - kf_1 + f_0f_1}{(k - f_1)^2} \right) =$$

$$= \frac{k^2 - 3kf_1 + f_1^2 + f_0f_1}{(t_1 - t_0)(k - f_0)(k - f_1)^2}$$

$$\frac{\partial \varphi_2(r, k)}{\partial r} = f_0 \left(-\frac{(t_2 - t_0)f_2 e^{-r(t_2 - t_0)}}{f_2 e^{-r(t_2 - t_0)} - f_0} + \frac{(f_2 e^{-r(t_2 - t_0)} - f_2)(t_2 - t_0)f_2 e^{-r(t_2 - t_0)}}{(f_2 e^{-r(t_2 - t_0)} - f_0)^2} \right) =$$

$$= \frac{(f_0 - f_2)(t_2 - t_0)f_0 f_2 e^{-r(t_2 - t_0)}}{(f_2 e^{-r(t_2 - t_0)} - f_0)^2}$$

Quindi:

$$\left\| \begin{array}{cc} \frac{\partial \varphi_1(r, k)}{\partial r} & \frac{\partial \varphi_1(r, k)}{\partial k} \\ \frac{\partial \varphi_2(r, k)}{\partial r} & \frac{\partial \varphi_2(r, k)}{\partial k} \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{cc} 0 & \frac{k^2 - 3kf_1 + f_1^2 + f_0f_1}{(t_1 - t_0)(k - f_0)(k - f_1)^2} \\ \frac{(f_0 - f_2)(t_2 - t_0)f_0 f_2 e^{-r(t_2 - t_0)}}{(f_2 e^{-r(t_2 - t_0)} - f_0)^2} & 0 \end{array} \right\|$$